

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
« E.S.U »
UNIVERSITE CATHOLIQUE DU GRABEN
« U. C. G. »
B.P. 29 BUTEMBO/NORD-KIVU

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES

**Prévalence du *wilt* bactérien (BXW) dans
les bananeraies intégrant des ligneux en
milieu de Butembo**

*Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du
grade d'Ingénieur Agronome*

Option : Eaux et Forêts

Par

KAMBALE MUYISA Musongora

Directeur : VIKANZA Katembo Paul, Professeur
Encadreur : MATHE LUKANDA, Chef de Travaux

ANNEE ACADEMIQUE: 2017-2018

A tous ceux qui luttent pour la promotion de l'excellence

A tous ceux qui, patiemment aspirent à l'avènement d'un renouveau intellectuel en RDC

A toi que l'avenir me réserve comme compagne

A tous ces fils et toutes ces filles dont je désire devenir un père aimant

A toi, feu Christian Kakule Kambale, que le destin humain m'a si tôt arraché

Je dédie cette modeste dissertation !!!

Remerciement

Au moment où ma vue pointe à l'horizon de cette phase de ma formation,

Pour un début d'une longue marche après une préparation requérant de si longues haleines,

Je me sens dans la nécessité de reconnaître les efforts de ceux qui ont contribué à cette œuvre. En effet, les donations des uns et des autres ; les efforts consentis par plusieurs; les encouragements et l'assistance dont j'ai bénéficié ont fait de moi ce que je reflète ce temps-ci. J'en suis fier et reconnaissant.

L'aboutissement de cette dissertation n'aurait pas été effectif si de la part de l'Eternel Dieu, la santé et protection ne m'ont été accordées. Pour ce faire, je lui reste reconnaissant pour toutes ces grâces dont je n'ai cessé d'être bénéficiaire à chaque étape de ce parcours académique.

Pour leurs conseils instructifs et orientations normatives, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du Professeur Vikanza Katembo Paul et Ir Lukanda Mathe, respectivement Directeur et Encadreur de cette étude. A chaque phase de cette recherche, vous n'avez pas hésité de m'accorder de votre temps précieux pour d'interminables discussions. Au travers ces lignes, trouvez l'expression de ma reconnaissance. A l'Ir Wasukundi Muyisa, je renouvelle ma reconnaissance pour ses précieux conseils et le model d'un scientifique dévoué qu'il a toujours été pour moi.

A ces personnes qui ont enduré des privations et renoncé à nombreux de leurs besoins afin de me soutenir financièrement, je leur réitère ici ma profonde gratitude. De manière particulière, je suis et je resterai reconnaissant pour le soutien financier si grandiose et l'encadrement scientifique dont j'ai été bénéficiaire de la part du système BEBUC depuis 2015. A papa Christophe, Kambere Charles, Claver, Phaniel ainsi que leurs familles respectives, je suis profondément ému et reconnaissant de votre assistance, soutien et attention à mon égard toutes les fois dont j'en avais besoin.

Que tous ces amis et amies, camarades, frères, sœurs, cousins et cousines dont les noms n'ont pas été cités ici, ne s'en trouvent pas lésés. Je leur suis et resterai reconnaissant pour leur sympathie et l'affection avec lesquelles ils m'ont toujours traité.

Kambale Muyisa Musongora

Sommaires

Remerciement	i
Liste des figures	iii
Liste des tableaux	iii
Résumé	iv
Abstract	v
0. Introduction	1
0.1 Problématique	1
0.2 Questions de recherche	4
0.3 Hypothèses de la recherche	4
0.4 Objectifs de la recherche	4
0.5 Intérêt du travail	5
0.6 Délimitation du travail	5
0.7 Subdivision du travail	5
Chapitre 1 : Aperçu général sur la culture du bananier et ses contraintes sanitaires	6
1.1 Origine et diversité variétale du bananier	6
1.2 Importance de la culture du bananier	7
1.3 Systèmes de culture du bananier en régions tropicales africaines	8
1.3.1 Les cultures dites « en jardin de case »	9
1.3.2 Culture des bananiers en jachère	9
1.3.3 Culture des bananiers en forêt	10
1.3.4 Culture des bananiers en système agroforestier	10
1.4 Les contraintes sanitaires de la bananeraie	11
1.4.1 Revue synoptique des maladies du bananier	11
1.4.2 Le <i>Banana Xanthomonas Wilt</i> (BXW)	12
Chapitre 2 : Milieu d'étude, matériel et approche méthodologique	15
2.1 Milieu d'étude	15
2.1.1 Milieu physique	15
2.1.2 Milieu socio-économique	16
2.2 Approche méthodologique et matériel utilisé	18
2.2.1 Choix des champs d'observation	19
2.2.2 La récolte des données	19
2.2.3 Traitement des données	21
Chapitre 3 : Présentation, interprétation et discussion des résultats	22
3.1 De la lutte contre le BXW en milieu de Butembo	22
3.1.1 Destination de la production bananière	22
3.1.2 Diversité variétale et sensibilité aux BXW	23
3.1.3 Méthodes de lutte contre le BXW	24
3.2 De la caractérisation des ligneux associés aux bananiers	26
3.2.1 Motivation de la plantation ou maintien des ligneux dans les bananeraies	27
3.2.2 Dénombrement des ligneux dans les bananeraies	29
3.3 Sensibilité au BXW et productivité des bananiers associés aux ligneux	32
Conclusions et perspectives	38
Bibliographie	40

Liste des figures

Figure 3.1 :Variétés déclarées les plus sensibles au BXW	23
Figure 3.2 : Fréquences de champs emblavés selon les variétés implantées (en %).....	23
Figure 3. 3 : Cultures associées aux bananiers	25
Figure 3. 4 : Motifs de plantation de ligneux dans les bananeraies.....	28
Figure 3. 5 : Motifs de maintien des ligneux dans les bananeraies.....	28
Figure 3.6(a) Fréquence d'occurrence des essences (b) Nombre d'arbres inventoriés par essence.....	29
Figure 3.7: Disposition des ligneux dans les champs	31
Figure3. 8 : Diamètre moyen de la canopée des ligneux associés aux bananiers.....	32
Figure 3.9 : Répartition des sites en fonction de la présence ou absence des bananiers malades	35
Figure 3.10 : Vigueur des plants selon leur position par rapport aux ligneux.....	37

Liste des tableaux

Tableau 3.1 : Evolution du nombre des pieds et des pieds malades autour des ligneux	33
Tableau 3.2: Excentricité du premier pied de bananier malade par rapport au ligneux	36

Résumé

Alors que le bananier constituait, il y a peu, la pierre angulaire de la petite agriculture à l'Est de la RDC, sa culture décline inexorablement de nos jours. La sécurité alimentaire et l'économie des ménages en pâtissent. Les causes en sont la baisse de fertilité des sols, des pratiques culturales inadéquates, la prolifération des maladies et ravageurs, etc. Ces deux dernières décennies, ont connu, à l'Est de la RDC et en particulier au Nord-Kivu, l'émergence d'une maladie d'origine bactérienne ; ses impacts socio-économiques ne sont plus à prouver. Le BXW s'est vite propagé et a ainsi décimé des vastes étendues de bananeraies. Alors qu'aucune lutte chimique n'a jusqu'alors été mise au point, seules les mesures prophylactiques semblent être de grand secours.

Curieusement, il se remarque, par endroits, la persistance des touffes de bananiers autour des ligneux souvent dans des ensembles presque entièrement décimés par le BXW. Devant cette curiosité, il y a lieu de s'interroger sur le potentiel de l'agroforesterie dans la mitigation du fléau. C'est ainsi que cette étude a été conduite en milieu de Butembo afin d'évaluer la prévalence du BXW dans les bananeraies possédant, à leur sein, des ligneux. Des interviews guidées par un questionnaire ont été conduites avec les agriculteurs, suivies des observations de terrain.

A l'issue de ces investigations, il a été constaté que dans ce milieu, sont connues des méthodes de luttés contre le BXW avec des résultats peu satisfaisants. Les paysans déplorent surtout le travail supplémentaire, parfois fastidieux, qu'elles pouvaient exiger (arrachage et élimination des pieds malades, ...). Cependant, le faible accompagnement technique est un autre aléa majeur.

Neuf essences ligneuses à l'occurrence *Cedrela odorata*, *Erythrina abissinica*, *Eucalyptus saligna*, *Ficus maderspatana*, *Ficus capensis*, *Ficus valli chudae*, *Grevilea robusta*, *Markamia lutea* et *Persea americana* ont été inventoriées dans les bananeraies inspectées. Fréquemment, ces arbres sont retrouvés fortuitement dans les bananeraies. Nonobstant, les *Ficus* ainsi que l'*Erythrina* y sont souvent maintenus comme des "symboles de la tradition" ; ils marquent des sépulcres familiaux.

Pour l'incidence des ligneux sur le BXW, en général, le nombre des pieds des bananiers malades a tendance à s'accroître à mesure que l'on s'éloigne de l'arbre. Néanmoins, une différence s'établit entre les espèces ligneuses en ce qui concerne l'excentricité du premier pied malade. Pour les espèces retenues, l'*Erythrina abissinica* présente un pied malade déjà à moins de 1 m du ligneux alors que cette distance minimale va jusqu'à 5,5 m chez le *Ficus maderspatana*. Le rendement quant à lui s'est révélé non influencé, dans ces observations, par la présence des ligneux.

Abstract

While banana was, until recently, the cornerstone of small-scale agriculture in eastern DRC, its cultivation is now declining inexorably. Food security and the household economy are being mortgaged. The causes of this situation are the decline of soil fertility, inadequate cultivation practices, the proliferation of diseases and pest populations, etc. In the last two decades, the eastern part of the DRC, and North Kivu province in particular, has experienced the emergence of a bacterial disease; its socio-economic impacts are no longer to be proven. The BXW quickly spread and thus decimated vast areas of banana plantations. While no chemical control has so far been developed, only prophylactic measures seem to be of great help.

Curiously, it is noted, in places, the persistence of tufts of banana trees around woody trees often in areas almost completely decimated by the BXW. Given this curiosity, there is reason to question the potential of agroforestry in the mitigation of the scourge. Thus, this study was conducted in the Butembo area to assess the prevalence of BXW in banana plantations with woody plants. Questionnaire-led interviews were conducted with farmers, followed by field observations.

At the end of these investigations, it was found out that in this environment, methods of fighting against BXW are known with unsatisfactory results. The peasants especially deplore the extra work, sometimes tedious, that they could require (uprooting and elimination of sick feet, etc.). However, weak technical support is another major hazard.

Nine woody tree species with *Cedrela odorata*, *Erythrina abyssinica*, *Eucalyptus saligna*, *Ficus maderspatana*, *Ficus capensis*, *Ficus valichude*, *Grevilea robusta*, *Markamialutea* and *Persea americana* have been inventoried in the banana plantations inspected. Frequently, these trees are fortuitously found in banana plantations. However, *Ficus* and *Erythrina* are often maintained as "symbols of tradition"; they mark family sepulchres.

For the incidence of woody plants on the BXW, in general, the number of diseased banana plants tends to increase as one moves away from the tree. Nevertheless, a difference is established between the ligneous species as regards the eccentricity of the first sick banana tree. For the selected species, *Erythrina abyssinica* has a sick banana tree not 1 m far from the woody tree whereas this minimum distance is up to 5.5 m in *Ficus maderspatana*. As for the yield, it was not influenced in these observations, by the presence of ligneous plants.

0. Introduction

0.1 Problématique

De nos jours, les maladies des plantes se présentent avec acuité et opposent une résistance croissante vis-à-vis des méthodes de lutte envisagées. Elles induisent des pertes assez considérables en ce qui concerne les rendements des cultures et par conséquent, impliquent des faibles revenus pour les agriculteurs (GIELEN, 2014). Cette situation est vécue aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement. De suite de leur faible résilience, ces derniers semblent être beaucoup plus vulnérables et sujets à des conditions de vie de plus en plus déplorable. En effet, plus de 70 % de la population y est agricole et dépend de cette activité pour la satisfaction de ses besoins (SCHROTH *et al.*, 2004). La sous-alimentation et la malnutrition subsidiaires à cette faible productivité des espaces cultivés sont une preuve tangible des effets que subissent ces agriculteurs. Bien plus, la forte densité de la population dans les zones de production agricole ne leur impose que des systèmes de culture peu porteurs d'avenir (VAN DAMME, 2013). Le cas échéant est celui du morcellement des terrains, suivi de la monoculture sans jachère dans laquelle la rotation des cultures demeure, de surcroît, une pratique rare. L'épuisement des sols qui s'accompagne d'attaques répétitives des maladies élisent domicile et exacerbent les conditions de vie déplorable des paysans (ALAIN et DAMASE, 2014).

La résurgence de certaines formes bactériennes et virales jadis inconnues est une menace imminente pour la santé des végétaux, alors que les conditions climatiques deviennent de plus en plus hostiles à la suite des changements liés au réchauffement planétaire. A titre illustratif, le BXW (*Banana Xanthomonas Wilt*) dont les premières occurrences en Afrique (Ethiopie) remontent aux années soixante-cinq (MWEBAZE *et al.*, 2006) est une menace grandissante pour les agriculteurs dont le bananier et bananier plantain sont la base de la subsistance. Elle est non seulement considérée comme une ressource alimentaire, mais aussi comme une source des revenus pour les ménages (VAN DAMME, 2013).

Depuis la déclaration de cette épidémie dans le territoire de Mukono en Uganda en 2001, et au vu de son caractère dévastateur, plusieurs moyens tant matériels, financiers qu'humains ont été déployés afin d'endiguer ce fléau (MWEBAZE, *et al.*, 2006). Bien que ces moyens mis en œuvre aient été efficaces, la menace n'a pas tardé à faire incursion dans la partie Est de la République Démocratique du Congo (NDUNGO, 2008). L'Est de la RDC compte, en effet, parmi les zones qui ont expérimenté les conséquences socio-économiques liées à la perte de production des bananeraies

causée par l'extermination des plantations de bananier et bananier plantain (RUTAKAYINGABO *et al.*, 2016). Certaines provinces de la région ont été et demeurent jusqu'aujourd'hui des régions les plus sinistrées et dont les impacts économiques se comptent en termes de millions de dollars annuellement perdus à la suite de la perte de productivité des plantations ainsi qu'à la réduction sensible des surfaces emblavées (VAN DAMME, 2013). La province du Nord-Kivu représente aussi un grand foyer de dissémination de cette attaque depuis sa partie Sud (territoire de Masisi, Walikale, Rutsuru, etc.) jusqu'au Nord (territoires de Beni et Lubero) (RUTAKAYINGABO *et al.*, 2016). Cette endémicité est, d'une part, liée à l'inefficacité des moyens de lutte jusqu'alors accessibles aux agriculteurs et à une faible application des mesures préventives déjà mises à leur disposition. D'autre part, l'autorité publique demeure un grand absent pour l'accompagnement des agriculteurs dans la lutte contre la propagation de ce grand fléau (NDUNGO, 2008).

Comme pour toutes les autres maladies d'origine bactérienne, aucune lutte chimique n'est jusqu'à présent de mise (SIVIRIHAUMA *et al.*, 2013). Pour ces auteurs, seules des mesures prophylactiques semblent adaptées et d'application facile. Ces moyens doivent bien répondre aux exigences écologiques, économiques et sociales de la région dans laquelle ils s'appliquent. Pour ce qui est de l'Est de la RDC où le problème de l'exiguïté et de perte de fertilité des terres cultivées se trouve amplifié par des phénomènes érosifs en répétition, l'agroforesterie semble une alternative bon marché et porteuse d'espoir. En matière de lutte contre la propagation des maladies, l'agroforesterie est considérée comme une méthode intégrée de lutte contre les pestes et ravageurs des cultures (ALAIN et DAMASE, 2014). Néanmoins, ces ligneux peuvent favoriser un microclimat propice pour la prolifération de ces pestes. Afin de juger du potentiel des paysages agroforestiers à conserver la biodiversité, il est important de connaître leur impact sur la production agricole, particulièrement dans le contexte de l'agriculture à petite échelle et surtout sur la sécurité des revenus (SCHROTH *et al.*, 2004). Au niveau des tropiques, la sécurité des revenus est fortement liée au risque d'émergence des maladies, tel le BXW à l'Est de la RDC (RUTAKAYINGABO *et al.*, 2016).

Dans le contexte des systèmes agricoles de Butembo et ses environs, cette option semble convenir afin de juguler la situation calamiteuse du BXW qui met en péril le bien-être d'une population majoritairement agricole et ne disposant pas d'assez d'espace de culture pour subvenir à ses besoins de première nécessité. Bien qu'elle ait déjà prouvé sa pertinence et son efficacité dans bon nombre de situations similaires en matière de lutte antiparasitaire (MAKISO, 2015), elle est toutefois à prendre avec réserve. En effet, comme le notent SILESHI *et al.* (2007), bien que la

pertinence de l'agroforesterie ait largement été démontrée en ce qui concerne la prolifération des maladies dans ces systèmes, peu d'études ont été consacrées à la mise en évidence de la relation entre plantes cultivées, arbres et parasites. Les informations portant sur les interactions complexes biotiques telles que l'importance de la diversité du couvert forestier dans la dynamique des maladies et ravageurs sur les parcelles et à l'échelle du paysage sont moins diffusées. Elles sont souvent laissées de côté tant dans les recherches universitaires que dans les travaux pratiques de conservation et de développement en champ (SCHROTH *et al.*, 2004).

En milieu de Butembo, la culture de bananier est souvent pratiquée en association avec des ligneux dans les systèmes allant des systèmes de jardins de case, de culture de bananier en jachère ou même dans les systèmes agroforestiers (BARAKA, 2014). Cet état des choses est une preuve que ces systèmes constitueraient un lambeau forestier qui est en voie de disparition. A en croire SCHROTH *et al.* (2004), cela n'est pas étonnant dans la mesure où le degré de dégradation des paysages tropicaux est dépendant de l'activité humaine et varie sensiblement d'une région à une autre. Les mêmes auteurs avancent cependant que là où les arbres occupent encore une superficie assez considérable, ils peuvent influencer le microclimat, les cycles de la matière et de l'énergie ainsi que les processus biologiques. Par contre, dans les endroits où les arbres sont beaucoup plus disséminés dans le champ, l'influence de l'arbre sur la population des agresseurs ne peut concerner que les plantes sous sa canopée (SILESHI *et al.*, 2007) ; dont l'importance est bien entendu fonction des espèces.

Partant, il y a lieu de croire à une interaction itérative et complexe qui s'entretient entre les composantes d'un système agroforestier pour les facteurs biogénétiques en général et pour ce qui est de la prolifération des maladies, pestes et bio agresseurs en particulier. Des observations faites autour des bananeraies intégrant à leur sein certaines espèces d'arbres forestiers font état d'une relative résistance à certains ravageurs (charançons et nématodes des bananiers) et maladies fongiques (fusariose, cercosporiose, etc.) (MAKISO, 2015). Les interactions tant positives que négatives dans les systèmes agroforestiers en ce qui concerne la propagation et prolifération des maladies virales et bactériennes sont quant à elles peu documentées et souffrent d'une léthargie de la part des scientifiques. Ce travail de recherche s'accorde à en faire un point sur le BXW, une maladie bactérienne. En effet, des observations empiriques ont permis de prétendre que le BXW semble moins sévère sous la canopée de certaines essences ligneuses. Cette réalité ne peut que susciter intérêt et curiosité de plus d'un chercheur engagé dans une lutte intégrée contre les maladies des plantes.

0.2 Questions de recherche

Afin d'aborder une réflexion de cet ordre, les questions de recherche ont été posées :

1. Quelles sont les mesures connues ou mises en œuvre pour contrer la propagation du *wilt* bactérien (BMW) en milieu de Butembo et quelle en est l'efficacité ?
2. Quelles sont les essences d'arbre intégrées aux bananeraies et pour quelles raisons ?
3. Dans ce milieu, quelles incidences ont les ligneux sur la prévalence du *wilt* bactérien et le rendement des bananiers ?

0.3 Hypothèses de la recherche

En réponses anticipatives aux questions de recherche, les hypothèses suivantes ont été formulées :

- 1) Diverses méthodes de lutte contre le *wilt* bactérien, entre autres l'élimination des pieds malades, le flambage des outils aratoires, etc., diffusées par des chercheurs et certaines organisations non gouvernementales, sont connues des agriculteurs. Mais l'insuffisance et/ou le manque d'un encadrement technique permanent n'assure pas un suivi pouvant garantir la pérennité de leur application ;
- 2) Certaines espèces ligneuses, dont les arbres des jachères forestières ainsi que quelques espèces exotiques, notamment les eucalyptus, sont intégrés de manière le plus souvent aléatoire dans les bananeraies. Les motifs de leur maintien au champ sont peu certains, toutefois, certaines espèces de *Ficus* (« *Muhumo* ») sont conservées pour des raisons culturelles, notamment pour le marquage des sépulcres familiaux ;
- 3) Les espèces des ligneux retrouvées dans les bananeraies constitueraient soit une porte d'entrée soit une barrière contre la propagation du *wilt* bactérien. Leurs effets sur la prolifération de la maladie seraient plus perceptibles dans leur proximité immédiate avec une variabilité selon l'espèce ligneuse impliquée et la variété de bananier concernée.

La prévalence des pieds malades de BXW augmenterait ou diminuerait à mesure que l'on s'éloigne des ligneux selon que les espèces considérées ont des effets fastes ou néfastes sur le BXW. Le rendement suivrait quant à lui une tendance inverse à cette dernière.

0.4 Objectifs de la recherche

En conformité avec les questions de recherche, le présent mémoire s'assigne comme objectifs :

- 1) De recenser les moyens de lutte jusqu'alors connues et mises en application pour lutter contre le BXW du bananier et d'apprécier leur efficacité ;

- 2) D'inventorier les espèces ligneuses rencontrées dans les bananeraies ainsi que les motifs de leur présence ;
- 3) D'évaluer l'incidence des espèces ligneuses sur le *wilt* bactérien, en estimant la prévalence du BXW ainsi que le rendement en bananes suivant un gradient d'éloignement de l'arbre.

0.5 Intérêt du travail

Cette étude se veut de mettre en évidence les apports des associations des ligneux aux cultures en ce qui concerne la lutte antiparasitaire. Elle permet en effet de mettre en exergue les atouts que recèlent les bananeraies qui intègrent les ligneux à leur sein en vue d'une amélioration de la connaissance des agriculteurs en matière de lutte antiparasitaire et de promotion d'une production agricole soutenue et durable.

0.6 Délimitation du travail

En tant qu'un mémoire de fin d'études, ce travail a été circonscrit tant bien dans le temps que dans l'espace.

Dans le temps, la collecte des données de ce travail été réalisée dans l'intervalle de temps allant de Février à Juin 2018. Jusqu'à sa présentation au public universitaire (26 Juillet 2018), ce temps était consacré à la rédaction de ce mémoire afin de lui donner sa forme actuelle.

Dans l'espace, les données ont été récoltées en villes de Butembo et ses environs. Plus précisément, ce données ont été récolté à Kisalala et ses villages environnants, Butuhe et ses villages périphériques, Malende et ses alentours ainsi qu'à Munoli et les villages qui lui sont proches.

0.7 Subdivision du travail

Dans sa forme actuelle, ce mémoire est subdivisé en trois chapitres. Pendant que le premier traite des notions générales sur le bananier, ses différents modes de culture en milieu tropical et ses contraintes sanitaires, le second décrit le milieu d'étude ainsi que la méthode qui a concouru à la réalisation des résultats qui sont présentés dans le troisième et dernier chapitre de ce travail.

Chapitre 1 : Aperçu général sur la culture du bananier et ses contraintes sanitaires

Ce chapitre présente quelques éléments de généralité sur le bananier et bananier plantain. Sans prétendre étayer toute la littérature à ce sujet, il passe à revue certaines notions, nécessaires à la compréhension du contenu de cette dissertation. Les notions ici présentées portent sur l'origine du bananier, l'importance de la culture, les divers systèmes de culture dans lesquels il se pratique en région tropicale et en fin les contraintes sanitaires auxquels il est confronté.

1.1 Origine et diversité variétale du bananier

Le bananier est originaire du sud-Est asiatique où l'on retrouve des espèces sauvages de l'Inde à la Polynésie (LASSOIS *et al.*, 2009) alors que son centre de diversification se situerait en Malaisie et en Indonésie. A partir de cette région, les bananiers se sont répandus à l'Est en Amérique du sud mais surtout à l'Ouest à Madagascar/Zanzibar à travers les migrations indo-malaisiennes (DHED'A *et al.*, 2011). Les mouvements des populations (migrations) ont joué un rôle important dans l'introduction de cette culture au travers les différents continents (LASSOIS *et al.*, 2009) bien que présentant des conditions climatiques bien spécifiques. Les bananiers ont aussi été répandus par les Arabes et les Portugais le long de la côte Est de l'Afrique d'où ils ont traversé les Pays de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Ouest. Bien plus, l'introduction du bananier en Amérique est intimement liée à l'histoire de la colonisation et de la traite de noirs. En effet, le déplacement des noirs en déportation pour l'Amérique pouvait s'accompagner du transport des bananiers (DHED'A *et al.*, 2011).

L'existence de nombreux cultivars de bananiers d'altitude en Afrique de l'Est et de plantains laisse supposer qu'ils sont cultivés depuis très longtemps en Afrique (NYABYENDA, 2006 cité par ODIMBA *et al.*, 2013). Cependant, à cause de la longue histoire de la mise en culture des bananiers en Afrique, les mutations ont provoqué une importante augmentation de la variabilité en Afrique (DHED'A *et al.*, 2011). Néanmoins, à en croire les mêmes auteurs, il y a lieu de croire que cette variabilité n'est pas liée au croisement génétique par le simple fait que les variétés qui y ont été mises sous culture étaient toutes stériles.

Le genre *Musa* compte plus de 1000 variétés de bananes parmi lesquelles les cultivars les plus importants sont les bananes de type dessert (AAA pour la plupart) et les bananes à cuire (AAA, AAB et ABB) (LASSOUDIERE, 2007, cité par ODIMBA *et al.*, 2013). Les mêmes auteurs postulent que les variétés AA sont majoritairement rencontrées en Asie du Sud-Est. Quelques variétés AB ont été

répertoriées en Afrique de l'Est et en Inde. Les variétés triploïdes AAA (bananes dessert et à cuire), AAB (plantains et bananes à cuire) et ABB (bananes à cuire) sont largement distribuées dans le monde, notamment en Amérique latine et centrale, aux Caraïbes, en Asie du Sud et du Sud-Est et en Afrique.

En province du Nord-Kivu et jusqu'à l'année 2012, les bananiers à vin occupaient encore, du point de vue nombre de souches rencontrées, la première place suivi respectivement des bananiers plantains (représentés par les types french et faux corne), des bananiers à cuire et des bananiers dessert (SIVIRIHAUMA, 2013). Selon cet auteur, cette diversité variétale en province du Nord-Kivu s'explique en partie par l'existence de trois zones agro-écologiques à savoir, une zone de basse, de moyenne et de haute altitude. Pour le besoin de la cause, les bananiers plantains prolifèrent mieux en basses altitudes tandis que les bananiers (à cuire, à vin et dessert) préfèrent les altitudes moyennes et hautes (DHED'A *et al.*, 2011).

1.2 Importance de la culture du bananier

Les bananes sont cultivées dans l'ensemble des régions tropicales et jouent un rôle clé dans l'économie de nombreux pays en développement. En termes de valeur brute de production, les bananes représentent, par ordre d'importance, la quatrième culture vivrière au monde après le riz, le blé et le maïs (PEDRO A. *et al.*, 2003). Elles constituent une denrée de base et une marchandise d'exportation. En tant que denrée de base, les bananes (plantains et autres catégories de bananes à cuire incluses) contribuent à la sécurité alimentaire de millions de personnes dans une large part du monde en développement (PEDRO A. *et al.*, 2003) et lorsqu'elles sont vendues sur les marchés locaux, elles constituent une source d'emploi et de revenu pour les populations locales (LASSOIS *et al.*, 2009 ; VAN DAMME, 2013).

La production mondiale de la banane est réalisée pour différentes fins : l'autoconsommation, la vente sur les marchés locaux, nationaux ou pour l'exportation. Le marché d'exportation repose sur la seule variété de Cavendish malgré l'existence d'une importante diversité variétale dans le genre *Musa*. En effet, les bananes à cuire correspondent à 43% de la production mondiale. Les bananes dessert représentent 57% de la production mondiale, avec la majorité issue du groupe Cavendish (Lassoudière 2007 cité par SIVIRIHAUMA, 2013). Près de 90% de la production sont issus de petits agriculteurs, produisant pour la consommation domestique et les marchés locaux. Seuls 10% de la production mondiale sont destinés à l'exportation (LASSOIS *et al.*, 2009).

En République Démocratique du Congo, les statistiques nationales montrent que le bananier et le bananier plantain, comparativement à d'autres cultures occupent la deuxième place dans la production nationale après le manioc. Malheureusement, la quasi-totalité de cette production est consommée sur le marché local (DHED'A *et al.*, 2011).

Bien que massivement cultivé pour son rôle dans l'alimentation humaine, le bananier (son fruit et les autres parties de la plantes) joue multiples rôles non moins négligeables, en même d'expliquer le bien-fondé de l'engouement pour cette culture surtout dans les pays de l'Afrique centrale et orientale (NDUNGO, 2008). Au-delà de son rôle alimentaire, il a un rôle à la fois économique, socioculturel, cultural et environnemental. Sur le plan économique, la banane constitue une « banque » agricole par excellence pour le paysan (NDUNGO, 2008). En effet, elle assure durant toute l'année plus de 80% des revenus des ménages et présente l'avantage de procurer des revenus de manière continu sans période de disette (VAN DAMME, 2013). Dans ses analyses, NDUNGO (2008) réalise qu'au niveau socioculturel, le vin de banane établit et consolide les liens sociaux. Il a le pouvoir rassembleur et de la communion intersubjective étant donné son omniprésence dans toutes les cérémonies. Bien plus, le même auteur renchérit qu'au niveau cultural, la banane constitue le centre de gravité des systèmes agraires. Le système bananier abrite plusieurs cultures vivrières en association (haricot, maïs, soja, taro, courge, manioc), industrielles (exemple du caféier) et agro forestières. Avec sa forte production de biomasse et une faible exportation par la récolte, cette culture assure la restauration de la fertilité du sol par la décomposition de la biomasse morte et ainsi contribue à la lutte contre l'érosion des sols (NDUNGO, 2008 ; VAN DAMME, 2013).

Au-delà de ces principales fonctions que joue le bananier dans les sociétés de la région tropicale en général et en Afrique tropicale en particulier, il convient d'indiquer que certaines variétés peuvent être cultivées pour la production des fibres alors que les gaines foliaires sèches peuvent dans certaines tribus être utilisées à des fins médicinales (LASSOIS *et al.*, 2009). LASSOUDIERE (2007) indique que « pour les Nande du Congo, la bulbe en décomposition peut être utilisée pour soigner des plaies et le massage [...] ».

1.3 Systèmes de culture du bananier en régions tropicales africaines

En régions tropicales humides, le bananier constitue un des piliers des systèmes agraires et sa présence constitue un signe d'occupation du territoire (NDUNGO, 2008). Il est cultivé sous plusieurs systèmes suivant son importance et la disponibilité des terres arables. En Afrique tropicale par exemple, la culture du bananier se fait dans des systèmes allant du jardin des cases aux plantations

bananières en forêts en passant par la culture en jachère et dans des systèmes agroforestiers (MAKISO, 2015).

1.3.1 Les cultures dites « en jardin de case »

Elles consistent à planter les bananiers et bananiers plantains aux abords de sa maison afin que ceux-ci profitent au maximum des déchets ménagers. En Afrique tropicale, c'est le système le plus dominant mais avec des faibles étendues de l'ordre de 0.5 à 4 ha (DHED'A *et al.*, 2011). Pour ces auteurs, ce système semble plus productif en raison notamment de la forte densité de plantation (avec tous les rejets qui sont promus) et de la fertilité consécutive à décomposition des ordures ménagères que ces jardins reçoivent en perpétuité.

Les bananiers cultivés dans ces jardins de case profitent des conditions physico-chimiques des sols particulièrement bonnes. Ce qui leur permet de se maintenir en place pendant de longues années. C'est en général dans ce type de culture que l'on voit les plus beaux bananiers (DHED'A *et al.*, 2011). On y trouve le bananier en association avec les cultures vivrières (NDUNGO, 2008).

Deux types de contraintes majeures pèsent sur ce système de culture, à l'occurrence la réduction de la superficie emblavée de suite de l'élargissement des étendues des villages et la prolifération des maladies et pestes (DHED'A *et al.*, 2011). Néanmoins, on constate que les dommages des attaques aussi bien des maladies que des ravageurs y sont faibles, indépendamment de leurs prévalences (MAKISO, 2015).

1.3.2 Culture des bananiers en jachère

La culture du bananier en jachère est un système traditionnel d'utilisation des sols qui consiste à implanter la bananeraie dans un abandon de culture. Par extension, ce système de culture consiste aussi à maintenir la bananeraie dans un abandon cultural, grâce à des entretiens sommaires (SEBILLOTTE, 1990 cité par MAKISO, 2015).

De nos jours, de suite d'une augmentation de la population et la tendance à la sédentarisation les superficies cultivées tendent à augmenter au détriment des jachères. Dès lors, il est devenu incontournable de mettre en valeur la jachère naturelle par des cultures susceptibles de restaurer le potentiel de production des sols. Le bananier figure parmi ces cultures privilégiées. En effet, le bananier en jachère permet de recouvrer la fertilité du sol grâce à son exploitation moins intensive du sol mais aussi la restitution d'une importante quantité de la matière organique au sol après récolte (NDUNGO, 2008).

Les bananiers conduits dans ces systèmes bénéficient de peu de soins culturaux de la part de l'agriculteur et par conséquent sujets aux attaques des parasites et maladies. La vitesse de proliférations de ces dernières y est plus grande qu'ailleurs et de forte sévérité (MAKISO, 2015).

1.3.3 Culture des bananiers en forêt

Le système de culture des bananiers sous couvert forestier est fort ancien. La plantation est réalisée après une défriche partielle au cours de laquelle on ne coupe que la végétation de sous-bois et les arbres les plus petits (moins de 30 cm de diamètre), en laissant les plus gros (diamètre supérieur à 40 cm) pour garder une bonne protection contre les rayons du soleil et permettre le renouvellement de l'humus du sol. On coupe souvent certaines branches des arbres laissés sur la parcelle afin de bien réguler l'ombrage au sol, au moins pendant la phase de croissance de la plantation sans en déraciner aucun (DELVILLE-LAVIGNE, 2000 cité par MAKISO, 2015).

On retrouve plusieurs variétés de bananiers en forêt. Les plus adaptées à la culture sous couvert forestier sont celles qui apprécient l'ombrage, résistent mieux aux ravageurs (charançons et nématodes), et assurent une plus grande longévité à la bananeraie. Celle-ci dépend de plusieurs facteurs combinés : la variété, le type de sol et l'ombrage, d'abord, mais aussi des techniques d'entretien (MAKISO, 2015).

L'une des principales limites à la culture des bananiers en forêt, poursuit cet auteur, est l'invasion fréquente de déprédateurs, principalement les perroquets, les autres oiseaux, les singes et les rats. Toutefois, les déprédations sont plus importantes à mesure que l'on s'éloigne des zones couramment fréquentées et qu'on s'enfonce dans la forêt.

1.3.4 Culture des bananiers en système agroforestier

Les productions pour les marchés locaux (plantains, bananes à cuire et autres bananes dessert) s'inscrivent dans une gamme très large de système de culture qui vont de l'extensif fondé sur le brûlis forestier à des associations complexes avec des cultures pérennes (Cacaoyer, Caféier, palmier à huile,...), vivrières (manioc, arachide, haricot, maïs,...) et fruitières (agrumes, avocatier, manguier,...) (SIVIRIHAUMA, 2013). De nos jours, ces associations ont impliqué les ligneux surtout dans des zones à forte urbanisation et présentant une exigüité des terres cultivables.

En République Démocratique du Congo et dans la Province de Bas Congo, une étude menée par BAUWENS (2008) signale le cas de la réserve de la Luki qui abrite de nombreuses parcelles associant la culture de la banane Gros Michel aux plantations sylvicoles de Limba (*Terminalia*

superba). Ces parcelles, d'une productivité nettement élevée depuis des années, sont valorisées par les communautés locales.

Bien plus, l'étude réalisée par DAGBA (1994) (cité par BAUWENS, 2008) a également relevé des différences au niveau des paramètres de croissance du bananier entre une monoculture et une culture sous limbas. Il a constaté un arrêt de croissance du bananier durant la saison sèche qui dure 5 mois. Mais une différence a été constatée quant à la période d'arrêt de croissance des bananiers en sous-bois qui est plus courte que celle à ciel ouvert. L'eau apparaît donc comme un facteur limitant le plus prépondérant. Mais les effets respectifs de l'eau, de la température et de l'éclairement n'ont pu cependant être séparés. La pente de la courbe de croissance pendant la saison pluvieuse est plus faible à ciel ouvert qu'en sous-bois où elle s'élève avec le cycle du bananier. La culture en sous-bois apparaît plus vigoureuse et, par conséquent, plus rentable que celle à ciel ouvert (DAGBA, 1994 cité par BAUWENS, 2008).

1.4 Les contraintes sanitaires de la bananeraie

1.4.1 Revue synoptique des maladies du bananier

A l'instar de toutes les autres cultures, le bananier est attaqué aussi bien par des maladies non parasitaires que celles d'origine parasitaires. A l'opposé des maladies non parasitaires ou abiotiques ou physiologiques, les maladies parasitaires sont liées à un ou plusieurs agents pathogènes ou ravageurs, et du coup, transmissibles d'une plante malade à l'autre (BIZIMANA *et al.*, 2012). Cette dernière catégorie constitue le point central du présent paragraphe de cette dissertation. Un accent particulier est mis sur le *Banana Xanthomonas Wilt* en raison de son lien intime avec l'objet de cette étude.

De manière synoptique, il convient de retenir que la plupart des variétés de bananier cultivées sont indistinctement attaquées par des maladies fongiques, virales et bactériennes (DHED'A *et al.*, 2011); par des ravageurs dont les charançons et les nématodes constituent la population la plus dominante (MAKISO, 2015).

Les maladies fongiques les plus en cause sont entre autre la cercosporiose, la fusariose, la clamidiosporose, le pourridié à armilaire, l'antrachnose et l'helminthosporiose (BIZIMANA *et al.*, 2012). Les virus causent de nombreuses maladies aux bananiers. Les plus fréquemment rencontrées sont par ordre d'importance la maladie des extrémités buissonnantes du bananier (Banana Bunchy Top Disease, BBTD) (présente dans presque toutes les régions du monde) (DHED'A *et al.*, 2011), la mosaïque du cocombre et la mosaïque à tirets du bananier (DHED'A *et al.*, 2011 et ABADI *et al.*, 1989).

A part le *Banana Xanthomonas Wilt* (BXW), la pourriture molle du pseudotrunc est la maladie bactérienne la plus dommageable en culture bananière RD congolaise la plus connue de nos jours (DHED'A *et al.*, 2011). A en croire les mêmes auteurs, les pestes et ravageurs les plus couramment recensés dans des champs de bananiers sont les charançons noirs qui ne sont nuisibles au bananier qu'au stade larvaire et les nématodes qui vivent seuls ou en association avec les champignons et causent ensemble, des dégâts aux racines des plantes.

1.4.2 Le *Banana Xanthomonas Wilt* (BXW)

1.4.2.1 Découverte de la maladie

Cette maladie a, pour la première fois, été mise en évidence en province de Kaffa en Ethiopie sur la variété Du Casse Hybrid qui s'est révélé hautement sensible à la maladie. Subséquemment, la maladie a été observée dans d'autres provinces éthiopiennes présentant un climat humide et chaud (YIRGOU et BRADBURY, 1974). Depuis sa découverte en Ethiopie vers les années 1968, le BXW est resté cantonné dans cette région jusqu'à sa résurgence simultanée en Uganda central et en province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo en 2001 (SMITH *et al.*, 2008). En Uganda, les investigateurs sur cette maladie et les paysans n'ont pas su facilement identifier l'origine de la maladie étant donné que les premiers symptômes ont été découverts dans une plantation vieille de plus de sept ans, ce qui a écarté l'hypothèse d'une contamination par le matériel de plantation (TUSHEMERIRWE *et al.*, 2003).

En RDC, depuis son apparition en 2001, la maladie s'est répandue sur une distance de plus de 800 Km de long et de 100 km de large dans l'Est du pays depuis le territoire de Kalehe au Sud Kivu jusqu'au territoire de Mahagi dans la province Orientale (actuellement province de l'Ituri). Ainsi, les résultats des investigations menées et les témoignages des agriculteurs montrent que depuis l'épicentre de Bwera, d'autres foyers sont apparus en provenance de ce village ou à partir d'autres sources de contamination (NDUGO, 2008).

1.4.2.2 Agent causal et symptômes

Le *Banana Xanthomonas Wilt* est une maladie d'origine bactérienne causée par *Xanthomonas campestris pv musacearum*. Cette bactérie est mobile grâce à son flagelle polaire unique. C'est une bactérie Gram-négatif, oxydase négative, aérobie obligatoire, circulaire et forme des colonies typiques jaunes, convexes et muqueuses sur le milieu de culture Agar et réduit le nitrate (YIRGOU et BRADBURY, 1974).

Les symptômes caractéristiques du *wilt* bactérien du bananier sont différents selon que l'on s'en tient aux observations au niveau externe d'une part ou interne d'autre part. Au niveau externe, cette maladie se caractérise par le dessèchement du bourgeon mâle, le jaunissement et le flétrissement des feuilles, le mûrissement prématuré et désordonné des fruits. Au niveau interne par contre, on observe le brunissement des fruits, l'émission d'un liquide gluant, jaunâtre et puant. En phase finale, il y a dessèchement du régime et des feuilles (NDUGO, 2008).

1.4.2.3 Transmission du *Banana Xanthomonas Wilt*

Le BXW est une maladie dont la transmission est mécanique et généralement assurée par le mouvement du matériel végétal contaminé, les outils agricoles, les animaux domestiques, les insectes et les parasites dont les nématodes et les charançons. L'importance de l'un ou de l'autre moyen dans la transmission de cette maladie est tributaire des conditions environnementales, du système et des habitudes culturelles, des variétés en cause, etc.

Par méconnaissance du cultivateur, ce dernier transmet le BXW dans son propre champ en coupant le régime de banane, les feuilles vertes et mortes, les gaines foliaires des bananiers infectés. D'après les études effectuées en Uganda, la durée de vie de la bactérie, sur les outils agricoles infectés (machette, couteau, serpette, houe, etc.) mais non utilisés dans les opérations culturales ultérieures, ne dépasse pas quelques jours (NDUGO, 2008).

Il est également important de savoir que le matériel de plantation constitue un autre moyen de propagation de la maladie. Celle-ci est d'autant plus rapidement disséminée que les agriculteurs ont difficilement accès aux rejets sains et ne se ravitaillent que chez les voisins (TUSHEMERIRWE *et al.*, 2003). Les bêtes en divagations constituent un autre moyen de dissémination du pathogène. Elles sont capables de transmettre la maladie d'une plante malade à une plante saine en broutant successivement sur les deux catégories des plantes (NDUGO, 2008).

Plusieurs insectes entrent en ligne de compte parmi les vecteurs du BXW tels que les abeilles, les guêpes, les drosophiles, etc. (TINZAARA *et al.*, 2006). Les charançons noirs, *Cosmopolites sordidus*, ont été également réputés susceptibles de transmettre le BXW. En effet, des études menées par EVANS *et al.* (2015) ont révélé la présence des bactéries sur son corps, le long de son tube digestif et dans ses déjections. A en croire ces études, bien que le charançon soit moins mobile, il demeure une source potentielle de contamination en BXW dans un même champ. Dans une bananeraie, le vecteur (insecte) choisit préférentiellement les fleurs du bourgeon mâle de certaines variétés telles que le *Kisubi*, le *Kamaramasenge* ou le *Kalole* et les variétés ne présentant pas de bourgeon mâle à

bractées persistantes (NDUGO, 2008). Beaucoup reste encore à faire en ce qui concerne l'identification des insectes susceptibles de transmettre cette maladie de suite de la multitude de ceux-là qui sillonnent les bananeraies (NAMU et WITTMANN, 2014).

1.4.2.4 Les plantes hôtes du *Xanthomonas campestris* pv *musacearum*

Naturellement isolée sur *Ensete ventricosum*, cette espèce se révèle ensemble avec celles du genre *Musa* comme les plus sensibles à cette maladie (SMITH *et al.*, 2008). Néanmoins, certaines plantes de l'ordre des Zingiberales se sont montrées réceptives en conditions d'inoculation artificielle. De ces plantes hôtes, le *Canna indica* semble le plus sensible et ainsi constitue un potentiel réservoir d'inoculum (SSEKIWOKO *et al.*, 2006). Les mêmes auteurs avancent que des études similaires ont montré que dans les conditions d'inoculation artificielle réalisée en Ethiopie, la tomate, le sésame, le datura et le piment ont manifesté des symptômes d'infection par le BXW.

1.4.2.5 Epidémiologie et lutte contre le *Banana Xanthomonas Wilt*

Les bananiers des hautes altitudes africaines présentent des symptômes de flétrissement de l'inflorescence mâle. Ceci fait état d'une forte prévalence de la transmission de la maladie par des insectes alors qu'en moyennes altitudes, les premiers symptômes sont visibles d'abord sur les feuilles et font croire à une contamination d'origine tellurique, des outils aratoires ou même des animaux en divagation (MAINA *et al.*, 2006). Des études de ces derniers auteurs, on apprend que les conditions d'humidité sont favorables à l'installation et la contamination par cette maladie.

MWEBAZE *et al.* (2006) ont montré que dans les conditions de champ, les cellules vivantes de *Xanthomonas campestris* pv *musacearum* survivent longtemps dans les sols en condition de forte humidité que sous la sécheresse. Selon les mêmes études, ces cellules ont une faible persistance dans des sols non stériles, ce qui laisse croire qu'elles sont moins compétitives. Ainsi, les champs peuvent rester contaminés trois mois après l'élimination complète de tous les pieds malades, mais une replantation après six mois peut se faire avec une probabilité de contamination (d'origine tellurique) sensiblement faible (SIVIRIHAUMA *et al.*, 2011).

Les mesures de lutte contre le BXW sont culturales. Elles consistent principalement en un ensemble des mesures préventives alors que toute mesure curative est orientée vers l'élimination complète des plants malades. De ces moyens de prévention, les plus connus et ceux ayant été appliqués avec succès sont à rapport avec l'utilisation du matériel de plantation sain, la désinfection au feu ou chimique des outils de travail et l'élimination du bourgeon mal dès la formation de la dernière main du régime (DHED'A *et al.*, 2011).

Chapitre 2 : Milieu d'étude, matériel et approche méthodologique

Ce chapitre est consacré à une brève présentation du milieu ayant constitué le cadre physique de cette étude, avant de décrire l'approche méthodologique qui a contribué à la collecte des données relatives à la culture du bananier intégrant les ligneux en rapport avec le BXW, une maladie qui fait parler d'elle dans cette région depuis près d'une décennie. Loin de prétendre fournir une littérature exhaustive en ce qui concerne le milieu de Butembo, la première partie de ce chapitre se veut de condenser des éléments nécessaires à la compréhension de la pertinence du choix de cette région pour sous-tendre cette étude. La seconde quant à elle présente les aspects méthodologiques dont nous nous sommes servi.

2.1 Milieu d'étude

Dans cette section nous présentons successivement le milieu physique et le milieu socio-économique dans le contexte de la ville de Butembo et quelques-unes des agglomérations qui lui sont proches en insistant sur ses caractéristiques éco-climatiques, ses échanges économiques ainsi que son organisation sociale.

2.1.1 Milieu physique

Compris comme la ville de Butembo et ses villages environnants, la circonscription urbaine est située entre $0^{\circ}05'$ et $0^{\circ}10'$ de latitude nord et $29^{\circ} 17'$ et $29^{\circ}18'$ de longitude Est. Elle se trouve à 17 km au Nord de l'équateur. Elle est située en République Démocratique du Congo, en province du Nord-Kivu à proximité de la dorsale occidentale du *Rift Albertin* au Nord-Ouest du lac Edouard (SAHANI, 2011). A en croire cet auteur, jusqu'à 2011 la ville de Butembo s'étendait sur une superficie planimétrique de 152 km² contre un périmètre évalué à 71,91 km. Le milieu de Butembo est à cheval du territoire de Beni et Lubero et les chefferies des Baswagha en territoire de Lubero et celle des Bashu en Territoire de Beni.

Le relief de l'Est de la RDC et en particulier celui du milieu de Butembo résulte de l'orogénèse tertiaire concomitante à la formation du fossé tectonique albertin. Il est disséqué et collinaire avec des roches métamorphiques et granitiques datant de l'Antécambrien (LEPERSONNE, 1949 cité par SAHANI, 2011). Le milieu de Butembo est formé d'une succession des vieilles collines souvent arrondies aux sommets, entourant un creux plus ou moins plat qui constitue le premier site d'implantation de la ville. L'altitude varie entre 1463 m dans les vallées et 2 000 m au point culminant de Matembe, l'altitude moyenne étant de 1 750 m.

Les caractéristiques des sols de Butembo varient en fonction des roches-mères sous-jacentes (les granites et les gneiss à l'Est et les schistes et les phyllades à l'Ouest), la texture et la teneur en eau et en matière organique. A en croire Pomerol et Renard (1997) (cités par SAHANI, 2011), ces sols sont tous des kaolisols parce qu'ils sont formés par un matériau kaolinitique caractérisé par une fraction argileuse à dominance de kaolinite et d'oxydes libres. Les oxydes présents dans les sols sont généralement des oxydes de fer, qui donnent au sol sa coloration rouge ou brune lui conférant ainsi le nom des ferrisols.

Butembo jouit d'un climat équatorial tempéré par l'altitude. La proximité de l'équateur détermine deux saisons pluvieuses (mars-avril et septembre-novembre) correspondant au passage du soleil au zénith et deux saisons relativement sèches correspondant aux mois de juin et juillet et aux mois de janvier et février (SAHANI *et al.*, 2012). La moyenne des précipitations annuelles est estimée à 1365 mm alors que la température moyenne annuelle se situe aux environs de 18°C avec de très faibles amplitudes thermiques (SAHANI, 2011).

La végétation originelle de Butembo a disparu suite à l'action anthropique. La contrée a subi depuis trois siècles une déforestation systématique si bien que la forêt climacique de montagne ne subsiste que dans quelques cantons sous-peuplés ainsi que sur les quelques sommets des massifs isolés (SAHANI, 2011). Cette disparition progressive tend à être remplacée par des groupements rudéraux herbacés, adventices post culturaux et des espèces ligneuses exotiques (*Eucalyptus sp.*, *Grevillea roubusta*, etc.).

2.1.2. Milieu socio-économique

Butembo est caractérisée par une situation exceptionnelle de quasi-homogénéité du point de vue ethnique, à savoir les *Nande* encore appelés *Yira*. Cette ethnie représente plus de 90 % de la population locale (KITAKYA, 2007), le reste étant constitué par des peuples d'autres tribus de la RDC, voir des étrangers. La ville de Butembo est un centre entouré par une nuée de villages dont la production agricole s'écoule majoritairement sur le marché urbain au moyen des voies de communication dont la plupart sont impraticables en saisons pluvieuses faute d'entretien. Ces villages se constituent le long des routes menant vers d'autres grands centres (de négoce d'or, d'anciens centre d'achat du café, ou alors abritant des usines, microcentrales hydro-électriques, etc.). Les axes Butuhe et Malende en sont des exemples éloquentes le long desquels s'érigent en chapelet de nombreux villages. Plusieurs raisons (recherche de l'emploi, raison d'études, soins de santé, prestige, ou autres encore mal maîtrisées) président au phénomène de migration des

populations de ces villages vers le centre urbain. Ce phénomène de l'exode rural explique en grande partie la création des bidonvilles et la persistance d'un taux élevé de chômage car ces populations constituent une main d'œuvre non qualifiée et ainsi contraint d'exercer des activités qui procurent de faibles revenus.

De ce fait, on peut de manière générale dire que, de 1957 à 2008, la surface urbanisée a subi un accroissement moyen de l'ordre de 7,27 % annuellement avec par ailleurs des évolutions assez différentes d'une époque à l'autre. Le minimum d'accroissement annuel (5,36%) a été observé entre 1987 et 2001 alors que le maximum de 18,98 % a été observé entre 2005 et 2006 avant de redescendre à 3.6 % à 2008 (SAHANI, 2011).

Depuis les années 1957 jusqu'en 1975, il s'établissait un équilibre dynamique entre l'accroissement de la population et la surface urbanisée. A partir de cette période, la surface urbanisée s'est accrue très sensiblement probablement suite à la demande de terres pour les besoins d'habitation d'une part et d'autre part pour les besoins en terre de culture. La population a continué à s'accroître tout en restant relativement inférieure au taux d'accroissement de la superficie urbaine jusque vers les années 1994 (SAHANI, 2011). Après cette époque, l'anthropisation s'est amplifiée avec une concentration de la population dans les zones habitées. Cette évolution s'accorde avec l'afflux massif des populations rurales vers la ville et le souci de profiter du boom de l'essor économique qui a caractérisé la ville vers les années 1990 (KITAKYA, 2007).

En milieu de Butembo, l'agriculture et le commerce demeurent les principales activités économiques dont vit la majeure partie de la population. En effet, l'économie locale est, historiquement soutenue par deux activités majeures à savoir l'agriculture et le commerce. La première (dont dépend plus de 70 % de la population) serait la base de la seconde. Le commerce a d'abord consisté en l'échange régional des produits agricoles et s'est ensuite métamorphosé en capitalisme marchand régional et transfrontalier incluant exportation des produits locaux et importation des produits manufacturés (KITAKYA, 2007).

Même en pleine ville, les habitants ont conservé leur instinct d'agriculteurs. L'existence des jardins en pleine ville dans des parcelles non encore bâties ou alors des champs aux périphéries de la ville sur des terrains non encore lotis le prouve en suffisance. On y pratique principalement des cultures vivrières dont le haricot, le bananier, le maïs, le manioc, la patate douce, la pomme de terre, le soja, les légumes, le taro, l'ananas, etc. ainsi que des cultures industrielles, à l'occurrence le thé, le café arabica, la canne à sucre, etc. Cette agriculture se pratique généralement par de « petits

agriculteurs » sur des parcelles de petite dimension et caractérisées par une culture continue sans jachère de suite de l'exiguïté des terres de culture. Ces terres sont gérées soit en fermage ou ont été héritées ou alors achetées (pour ceux qui ont assez de moyens). Mais on y rencontre de plus en plus de grandes exploitations agropastorales ou sylvicoles appartenant aux commerçants, aux élites politiques, aux communautés religieuses, aux associations et projets de développement et dont on ne peut que faiblement percevoir la productivité. Alors que le marché des vivres, en ville de Butembo, est régulièrement alimenté et fourni par les « petits agriculteurs », cette dernière situation paraît compromettante pour la sécurité alimentaire d'une population urbaine à démographie galopante. On dirait donc que « ceux qui ont la terre ne la cultive pas, alors que ceux qui cultive la terre ne la possède pas non plus ». Les terres n'y sont pas très fertiles et, de ce fait, préférées par les éleveurs de bovins. On y pratique l'élevage du gros et moyen bétail et de la basse-cour (KITAKYA, 2007).

Néanmoins, on assiste ce dernier temps à une pullulation de nombreuses autres activités qui encadrent une assez importante masse salariale et dont dépendent la survie et le confort de bien de familles. Au nombre de ces activités figurent l'artisanat, la petite industrie (savonneries, brasseries, pâtisserie, etc.), l'administration, les services (transport, services médicaux, hôtellerie, institutions financières, coopératives, services étatiques et para-étatiques, enseignement, ONG, ...), etc.

2.2 Approche méthodologique et matériel utilisé

Les données de cette étude ont été obtenues grâce à deux techniques, à savoir l'entretien orienté par un questionnaire (voir annexe) et des observations directes sur le terrain des paramètres préalablement fixés. Ces derniers sont en étroite relation avec l'objectif visé par le travail et se rapportent à l'ensemble d'essences ligneuses associées aux bananiers, le diamètre du houppiers des arbres de ces essences, les variétés de bananier et bananier plantain cultivées, les autres cultures mises en association avec ces bananiers, l'incidence et la sévérité du BXW ainsi que le rendement des bananiers suivant leur excentricité par rapport aux ligneux.

Pour la récolte des données relatives aux uns comme aux autres de ces paramètres, il a été fait usage d'un penta décimètre pour la prise des distances, d'un stick de bois gradué pour la mesure de la longueur des régimes de banane et des fiches de collecte des données dont le modèle est repris en annexe.

Les entretiens ont porté essentiellement sur les connaissances générales en rapport avec l'histoire de chaque bananeraie prise en compte, des conditions de culture qui prévalent dans la région ainsi que leur impact sur la mitigation de la prolifération du BXW.

2.2.1 Choix des champs d'observation

Entendu comme la ville et ses villages environnants, la part du milieu de Butembo qui a constitué le cadre de cette étude a été subdivisé en 4 axes, déterminés selon la renommée dans l'approvisionnement en banane et en banane plantain à la ville de Butembo d'une part et les contraintes d'ordre sécuritaire d'autre part. L'axe Sud est centré sur Munoli et tous les autres villages qui sont en interconnexion avec lui pour l'approvisionnement de Butembo en banane. La zone Ouest comprend deux axes principaux. L'Axe Nord-Ouest a pour point de référence Butuhe et ses villages proches dont les ventes de banane s'orientent préférentiellement vers la ville de Butembo. L'axe Ouest est quant à lui centré sur Malende. L'axe Nord a Kisalala comme centre et s'étend sur tous les villages sous l'influence de cette zone et dont la production bananière est orientée vers le marché de Butembo. Enfin, l'axe Est dont le centre de gravité est Bunyuka s'étend sur tous les villages qui lui sont tributaires en termes d'évacuation de la banane vers le marché de Butembo. Bien que figuré dans notre milieu d'étude, ce dernier axe n'a pas fait l'objet de nos investigations en raison de la situation sécuritaire précaire dans cette zone au moment de la conduite des observations.

Sur chaque axe, le nombre de villages dans lesquels les observations ont été réalisées dépendait du nombre de villages sur l'étendue de la zone couverte par l'étude et de l'importance de la culture du bananier sur l'axe. Au niveau de chaque village, un minimum de trois sites d'observation a été considéré, mais modulable en fonction de l'ampleur que prend la maladie du BXW dans le village. Le choix de ces sites était dicté par la présence simultanée des bananiers et des ligneux sur un même site.

2.2.2. La récolte des données

Les paramètres concernés par cette récolte des données sont entre autre les essences ligneuses maintenues en association avec les bananiers, les caractéristiques dendrométriques de ces ligneux (le diamètre du houppier à l'occurrence), les variétés de bananier cultivées, les autres cultures associées aux bananiers, l'incidence et sévérité du BXW ainsi que le rendement des bananiers suivant leur excentricité par rapport aux ligneux.

Un inventaire d'essences ligneuses rencontrées en association avec les bananiers a été réalisé simultanément avec la prise des diamètres du houppier des ligneux. Outre ce paramètre, nous nous sommes également intéressés à la disposition des arbres dans les bananeraies. Le recensement des variétés de bananier cultivées a été réalisé concomitamment avec celui d'autres cultures associées ainsi que la description de la conduite de la culture en général (origine et type de matériel de plantation utilisé à l'installation de la bananeraie, mode de plantation, densité de plantation, entretiens réalisés dans la bananeraie, etc.). Ces observations doivent aussi permettre de déterminer l'importance de la culture du bananier par rapport aux autres cultures associées sur l'étendue d'un même champ ou site.

La sévérité et l'incidence de la maladie (BXW) ont été obtenues grâce à l'observation des symptômes de cette maladie, d'abord sur les pieds malades (sévérité), ensuite par comparaison du nombre des pieds malades à celui des pieds sains sur la superficie sous observation (incidence). Une échelle des valeurs allant de 1 à 7, telle qu'adaptée par IBRAHIM H. (2013), a permis d'appréhender la sévérité du BXW sur les pieds malades en fonction des symptômes observés et de prédire de façon approximative le mode de dissémination du BXW le plus prédominant. Sur cette échelle, la valeur 1 est utilisée pour indiquer l'absence de tout symptôme, 2 pour les symptômes de jaunissement et flétrissement des jeunes plants, 3 pour le flétrissement des plantes en floraison, 4 pour le bourgeon mal desséché sans symptôme de flétrissement sur la plante, 5 pour le flétrissement des feuilles sur n'importe quel pied de la touffe, 6 pour un flétrissement grave, l'assèchement du bourgeon mâle et murissement prématuré des fruits alors que la valeur 7 est accordée aux plantes pour lesquelles les feuilles infectées sont jaunes/nécrotiques et ne développent pas de régime. Les valeurs 2, 3 et 7 sont associées à la contamination par des outils aratoires ou du matériel de plantation (rejets) contaminé alors que les valeurs 4, 5 et 6 renvoient à une transmission par des insectes. La pertinence de cette échelle avait déjà été avérée par FEN BEED *et al.* (2010).

La sévérité et l'incidence du BXW ont été étudiées selon l'excentricité des pieds malades par rapport au ligneux le plus proche. Il a été ici question de prélever les données symptomatiques successivement sur une surface des cercles concentriques (centré sur le ligneux) et dont le rayon évolue de 5 m, 10 m et 15 m. La même superficie a servi pour la détermination du rendement des bananiers dans les alentours du ligneux.

La détermination du rendement en termes de production s'oriente vers une comparaison entre le rendement des pieds sous le houppier des arbres et ceux ne subissant aucune influence de ces

ligneux. Ainsi, ces observations doivent être faites aussi bien dans les voisinages immédiats des ligneux (position proximale) qu'en position distale. Lesdites observations portent sur la vigueur des plants et la taille des régimes produits. Comme il ne peut être question de récolter ces régimes, nous nous sommes limité à la prise de la longueur du régime et au dénombrement des mains initiées par régime.

Pour ce qui est du rendement en termes de maladie, le rapport entre le nombre des plants malades et l'ensemble de tous les plants observés a été calculé dans le cercle de 10 m de rayon autour du ligneux (avec les plants subissant l'influence du ligneux).

2.2.3. Traitement des données

Les analyses statistiques des données ainsi collectées sont passées par une constitution de la base des données qui a servi à la construction des graphiques, à la fusion des données dans des tableaux synthétiques et aux calculs des divers paramètres (moyenne, écart-type, Coefficient de Variation, etc.). Il a été fait usage du test T de Student pour la comparaison de deux moyennes et l'analyse de la variance à deux facteurs de classification. Ces traitements ont été réalisés par le biais du logiciel Microsoft Excel 2013.

Chapitre 3 : Présentation, interprétation et discussion des résultats

Ce chapitre est consacré aux résultats issus des observations de terrain et déclarations fournies par certains agriculteurs ayant maintenu des ligneux dans leurs bananeraies en milieu de Butembo. Ces déclarations individuelles ont éclairé, guidé nos observations de terrain étant donné que cette étude est intervenue au moment où le BXW semble avoir décimé la majeure partie des bananeraies qui sont maintenant en pleine reconstitution. Concrètement, il s'agit de présenter les mesures de lutte ayant été mises en application pour contrer le BXW, de fournir un inventaire sommaire des ligneux associés aux bananiers et d'évaluer la sensibilité et la productivité de ces derniers face au BXW. Il s'en suit une brève discussion des aspects saillants des résultats ainsi présentés et interprétés. Les paragraphes qui suivent en donnent d'amples détails en s'efforçant de rester fidèles aux limites spatio-temporaires ayant servi de cadre pour cette étude.

3.1 De la lutte contre le BXW en milieu de Butembo

3.1.1. Destination de la production bananière

En milieu de Butembo comme dans nombreuses autres régions sinistrées par le BXW, cette maladie a dévasté de grandes étendues de bananeraies au point d'en consumer certaines. Pour preuve, alors que la banane constituait une source importante des revenus pour les ménages de la région (plus de 1 600\$/an/ha) (NDUNGO, 2008), seuls 6 % continuent à cultiver le bananier uniquement pour la vente contre 65 % des ménages qui ne continuent d'entretenir leurs bananeraies que pour l'autoconsommation. Néanmoins, 29 % des ménages vendent encore une part de leur production en cas d'endettement et de besoin pressant en liquidité. Il convient de signaler que cette fraction d'agriculteurs qui cultivent le bananier pour la vente uniquement, le fait exclusivement pour les variétés à vin (*Kisubi* et *Matsipa*) et dessert (*Kalole*). Bien qu'eux-mêmes disposent des compétences et maîtrisent les techniques de production de ce vin, l'infime quantité de banane qu'ils produisent ne leur permet pas d'en amasser une grande quantité susceptible de rentabiliser ces opérations. La part de la production de la banane affectée à l'autoconsommation se révèle insignifiante et ne suffit donc plus pour combler les besoins alimentaires des ménages. Il ressort de cette observation que, au-delà de tous les impacts socio-économiques liés au BXW, ce dernier a déjà créé un déséquilibre social et a aggravé l'insécurité alimentaire au sein de la région.

3.1.2. Diversité variétale et sensibilité aux BXW

De nos jours, la culture du bananier est déjà fragilisée par nombreuses maladies et cette situation s'aggrave davantage de suite d'une perte de fertilité des sols associée aux pratiques culturales non appropriées. La figure 3.2 illustre la répartition de l'espace entre des différentes variétés encore cultivées ; la figure 3.1 quant à elle présente la sensibilité des différentes variétés au BXW telle que révélée par les agriculteurs.

Figure 3.2 : Fréquences de champs emblavés selon les variétés implantées (en %)

Figure 3.1 : Variétés déclarées les plus sensibles au BXW

De ce qui précède, il est à remarquer que la culture de la banane n'est pas spécialisée en termes des variétés cultivées et que toutes les variétés sont indistinctement sensibles au BXW. La fréquence des champs spécialisés dans la culture de la banane à cuire (5,9 %) peut se justifier par leur proximité avec les ménages paysans, ce qui avait déjà été mis en évidence par des études antérieures (SIVIRIHAUMA, 2013). De même, la fréquence assez élevée de cette variété dans nombre des champs peut également justifier son « apparente » forte sensibilité au BXW (dans 17.6 % de cas) comparativement à la variété dessert (dans 5.9 % de cas) ou à vin, alors que ces deux dernières variétés ont été reconnues comme les plus sensibles au BXW dans les zones de moyenne et haute altitude de la région des Grands Lacs de l'Est de l'Afrique (MAINA *et al.*, 2006).

Il sied de souligner que malgré toute cette vague d'épidémie du BXW, les pieds de bananier qu'on peut encore y rencontrer sont issus de la régénération des souches qui ont été attaquées par le BXW ou celles ayant survécu à cette maladie. Les paysans déclarent n'avoir pas fait recours à tout matériel de plantation autre que celui qui était en place.

Une évolution de ce genre peut être liée d'une part à une faible connaissance de la maladie et de ses modes de propagation qu'affichaient les agriculteurs au moment où l'épidémie prenait de

l'essor et d'autre part à une faible vulgarisation des techniques de prévention ou de lutte contre cette maladie et une faible implication du gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Contrairement à ce qu'a fait le gouvernement ougandais en édictant des mesures de lutte et prévention du BXW, en finançant des travaux de recherche et en accompagnant les paysans dans l'installation des champs-écoles dans les villages (TUSHEMEREIRWE *et al.*, 2003), les agriculteurs du milieu de Butembo n'ont reçu aucune assistance technique de la part des autorités politico-administratives afin de juguler le BXW.

Bien plus, l'âge avancé des bananeraies rencontrées peut d'une manière ou d'une autre justifier leur vulnérabilité face à une éventuelle pathologie ou menace parasitaire. Tous les champs inspectés dans ce milieu sont emblavés des bananiers depuis la jeune enfance de leurs occupants actuels et que les bananiers y ont été installés avant leur naissance. Alors qu'aucun de nos interlocuteurs n'a déclaré avoir l'âge inférieur à cinquante ans, tout pousse à croire que l'allure qu'a pris cette épidémie peut avoir été tant soit peu influencée par l'âge avancé de ces bananeraies. Dans leur étude sur les pratiques culturelles utilisées dans la gestion des bananeraies en région de Burundi, Rwanda et l'Est de la RDC, OCIMATI *et al.* (2013) ont trouvé que toutes les bananeraies installées au Nord-Kivu sont vieilles de plus de cinquante ans ; rendant ainsi la jachère inimaginable. Ce qui, à plus forte raison, réaffirme leur vulnérabilité face aux attaques parasitaires et maladies diverses.

3.1.3. Méthodes de lutte contre le BXW

Bien que la majorité des agriculteurs interrogés (59 %) affirment avoir déjà attendu parler des méthodes de lutte contre le BXW (au marché, à la radio, à l'église, par l'intermédiaire des amis), celles-ci n'ont toutefois pas été appliquées avec succès de suite d'un manque d'encadrement technique adéquat, d'une sensibilisation motivée, des coûts élevés que ces travaux d'entretien impliquent, etc. Les résultats similaires avaient déjà été mis en évidence par FEN BEED *et al.* (2010) pour ce qui est de la province du Nord-Kivu et ex province Orientale.

Les symptômes d'infection de cette maladie qui étaient souvent observés au moment de l'émergence du BXW sont, par ordre de grandeur croissant de fréquence, le flétrissement simultané des feuilles et du bourgeon mâle, le murissement prématuré du régime (5,9 %) ; l'assèchement de la plante entière avant floraison ou fructification (11,8 %) ; flétrissement des feuilles combiné au murissement prématuré du régime (17,6 %) et enfin le jaunissement suivi du flétrissement des

feuilles (58,8 %). En confrontant ces valeurs à l'échelle proposée par IBRAHIM (2013), on peut en déduire que le BXW s'est propagé dans cette région principalement par des outils aratoires infectés et le matériel de plantation (rejets) non contrôlé ; les insectes et d'autres moyens de transmission du BXW étant faiblement impliqués. Cette conclusion est en accord avec celle émise par MAINA *et al.* (2006) en ce qui concerne la transmission du BXW dans les zones de basse et moyenne altitude de la région des Grands Lacs.

Ainsi, dans 11,8 % des cas, les attaques de la maladie (BXW) ont été mises en évidence sur quelques pieds sans se propager dans tout le champ ; 35,3 % ont connu une évolution de la maladie pied par pied jusqu'à consumer tout le champ, alors que 47,1 % des enquêtés ont vu leurs champs décimés en un laps de temps. Seul 5,9 % d'agriculteurs ont reconnu que la maladie, bien que présente dans la région, a été trop peu perceptible dans les limites de leurs champs.

De suite de cette dévastation spectaculaire des bananeraies en milieu de Butembo par le BXW, les lambeaux qui ont persisté sont maintenant entretenus en association avec des cultures vivrières (haricot, patate douce, choux, maïs, manioc, taros, etc.) et industrielles (canne à sucre et caféier) à des proportions différentes (comme le montre la figure 3.3) et dont ils bénéficient des soins culturaux (labour et sarclage). Par endroits, le bananier tend à céder place à ces dernières cultures.

Figure 3. 3 : Cultures associées aux bananiers

Ces résultats corroborent ceux retrouvés par SIVIRIHAUMA (2013) à propos de grandes associations culturales réalisées avec le bananier telles que pratiquées dans l'ensemble de la province du Nord-Kivu. Néanmoins, l'auteur fustige le fait que cette façon de faire ne fait que fragiliser la productivité et la longévité des bananeraies et les expose aux attaques parasitaires de suite des blessures causées aux racines pendant les travaux culturaux mal conduits (labour, sarclage, etc.).

Alors que 59 % d'agriculteurs déclare avoir été informés sur les techniques conventionnelles de prévention du BXW, celles qui ont été appliquées englobent pour 23,5 % l'élimination des pieds malades ou mieux l'extirpation complète de la touffe tout entière ; pour 11.8 % l'élimination du pied malade suivi de la désinfection des outils aratoires et pour 17.6 % à la fois l'élimination des pieds malades, l'élimination du bourgeon mâle et la désinfection des outils aratoires. Dans les 35.8 % restants, aucune méthode de lutte (préventive) n'a été d'application. Là où ces techniques ont été appliquées, on observe une avancée significative de l'endiguement de la maladie. Cependant, l'augmentation du travail que ces techniques exigent a poussé certains agriculteurs à abandonner ces techniques, créant ainsi une source de l'inoculum pour les champs de leurs voisins pourtant régulièrement entretenus. Au-delà de ces techniques conventionnelles qui ont été vulgarisées, 35 % d'agriculteurs prétendent avoir appliqué des techniques qui n'ont pas été vulgarisées par leur source d'information. De ces techniques, les plus innovantes portent d'une part sur l'utilisation des cendres de cuisine et d'autre part l'application des urines humaines et purins d'animaux sur la coupe transversale de la moitié restante du rejet après l'avoir recépé. Pour ces agriculteurs, ces nouvelles perspectives semblent n'avoir pas obtenu assez de succès parce que n'ayant pas été appliquées de manière conjointe et collective.

3.2. De la caractérisation des ligneux associés aux bananiers

Nombreuses raisons ont depuis longtemps plaidé en faveur des associations culturales. L'amélioration de la disponibilité des nutriments pour les diverses cultures associées, la maximisation de l'exploitation de l'espace aérien et souterrain, la fourniture des supports pour des plantes à tige grimpante, des brise-vents pour des cultures sensibles, etc. Mis à part ces avantages liés à l'association culturale, il est de plus en plus reconnu que les cultures pures semblent plus sensibles aux maladies et vagues de ravageurs que les cultures associées. Il s'agit ainsi d'une variante des systèmes intégrés de gestion des pestes et maladies.

De ce fait, l'arbre peut valablement jouer un rôle important comme composante de cette association culturelle dans un contexte d'extermination des surfaces forestières liée à l'accroissement simultané des besoins en bois énergie d'une part et ceux en terre cultivables d'autre part. Cette dernière situation peut être directement associée à une croissance démographique généralisée à l'Est de la RDC et particulièrement la prééminence de l'agriculture en tant que principale activité de subsistance des habitants de la zone urbaine et périurbaine de la ville de Butembo.

Dans les bananeraies localisées dans cette zone, il y a lieu de remarquer, par endroits, des pieds d'arbres (espèces autochtones ou exotiques) parsemés, de taille variable (d'une espèce à une autre ou pour la même espèce), avec ou sans travaux sylvicoles appropriés et dont la répartition sur la superficie concernée ne laisse penser à aucun objectif d'ordre agroforestier ayant présidé à leur établissement. Ainsi, en ce qui concerne la classe scientifique, des zones d'ombre subsisteront si aucune attention particulière n'est accordée à ce mode d'occupation du sol et aux avantages qu'il peut procurer ainsi que les inconvénients dont il peut être entaché.

3.2.1. Motivation de la plantation ou maintien des ligneux dans les bananeraies

Dans la zone faisant objet de cette étude, il a été inventorié un ensemble de neuf essences ligneuses qui sont maintenues en association avec les bananiers et/ou bananier plantain. Ces essences sont, entre autres, *Cedrela odorata*, *Erythrina abyssinica*, *Eucalyptus saligna*, *Ficus maderspatana*, *Ficus capensis*, *Ficus valli-choudae*, *Grevillea robusta*, *Markhamia lutea* et *Persea americana*.

Dans 64.7 % de cas, les agriculteurs reconnaissent que ces arbres ont été plantés alors que les 35.3 % restant n'en connaissent pas l'origine. Ce dernier groupe est constitué d'une part de ceux qui cultivent des champs pris en location et d'autre part ceux qui ont hérité des champs familiaux dont ils ne maîtrisent pas l'histoire. Les motifs qui ont présidé à la décision de planter ces arbres englobent le marquage des sépulcres, le soutien des lianes fruitières et d'ombrage le marquage des limites des champs et en fin combler les besoins de construction. Les proportions des champs avec des ligneux ainsi plantés et relatives à ces différentes motivations sont ici présentées à la figure 3.4.

Figure 3. 4 : Motifs de plantation de ligneux dans les bananeraies

Pour les mêmes bananeraies déclarées associées à des ligneux plantés, il y a lieu de démarquer une large proportion (79.4 %) des champs dans lesquels l'installation des ligneux aurait été postérieure à celle des bananiers alors que le nombre de champs où l'installation des ligneux semble avoir été antérieure à celle des bananiers ne représentent qu'une proportion de 17.6 %.

Par contre, les raisons qui plaident à faveur du maintien des ligneux dont les propriétaires n'ont pas su remonter les origines dans les champs (35.3 %), comprennent le marquage ou caractérisation des zones coutumièrement conservées (sépulcres d'anciens chefs de famille ou de la lignée royale), support des lianes fruitières, ombrage dans le champ et la fertilisation, limites des terrains, etc. comme cela est illustré à la figure 3.5.

Figure 3. 5 : Motifs de maintien des ligneux dans les bananeraies

Bien que plusieurs raisons aient présidé à leur maintien en association avec les bananiers (soutien des lianes fruitières, ombrage, bois-énergie, marquage des limites des champs, besoins de construction, ou d'autres non élucidées), il convient de souligner que *Cedrela odorata*, *Markamia lutea* et *Persea americana* sont des essences qui ont été maintenues dans ces bananeraies, non parce qu'on en avait souhaité la multiplication, mais qu'elles pouvaient tardivement servir pour la construction ou la production des fruits. Ce qui peut d'une part justifier le manque de soins sylvicoles dont souffrent ces essences.

3.2.2. Dénombrement des ligneux dans les bananeraies

La fréquence à laquelle ces essences ligneuses sont représentées ainsi que le nombre d'arbres inventoriés pour chaque essence varient largement d'une essence à une autre ; deux ou plusieurs essences différentes pouvant être rencontrées dans un même champ. La situation vécue dans ces champs en ce qui concerne les fréquences des essences ligneuses associées aux bananiers est similaire de celle décrite par MPIIRA *et al.* (2011) dans la région centrale de l'Uganda en districts de Kiboga, Sembabule et Nakaseke. Pour ces auteurs, les *Ficus spp* peuvent être qualifiés d'espèces compagnes du bananier en raison d'une cohabitation harmonieuse entre ces espèces et le bananier dans nombreux champs de la région. La figure 3.6 illustre cette situation telle que vécue en milieu de Butembo en élucidant d'une part la fréquence à laquelle chacune des essences mises en évidence a été représentée et d'autre part le nombre d'arbres inventoriés par essence.

Figure 3.6(a) Fréquence d'occurrence des essences ligneuses (b) Nombre d'arbres inventoriés par essence

De cette figure, on s'aperçoit que l'*Erythrina abyssinica* est l'essence la plus représentée tant en nombre d'arbres inventoriés qu'en nombre de champs dans lesquels il a été rencontré. Une telle

situation peut d'une part être liée au fait que cette essence est plantée pour plusieurs raisons, en l'occurrence sur les sépulcres, aux limites des champs, à l'intérieur des champs pour soutenir les lianes fruitières, l'ombrage, la fertilisation des champs, etc. Comparativement aux autres essences, celle-ci aurait reçu l'approbation des agriculteurs de suite de vagues de sensibilisation sur ses vertus en ce qui concerne le maintien de la fertilité du sol. La faible hauteur de cet arbre permet aux agriculteurs d'y exploiter des fruits pendant le plus longtemps possible. Bien plus, il semble que cette espèce n'a jusque-là manifesté aucun effet négatif (effets allélopathiques sur les cultures) depuis son installation dans les champs des agriculteurs. Malheureusement, l'exiguïté des parcelles mises à la disposition des agriculteurs limite considérablement l'extension de cette essence dans les terroirs.

Contrairement à *Erythrina abissinica*, les trois espèces du genre *Ficus* (*Ficus maderspatana*, *Ficus capensis*, *Ficus vallis-choudae*) ont été toutes rencontrées à côté de nouvelles tombes ou encore sur des anciennes tombes déjà méconnaissables (« Mahero »). Cette information concorde avec les révélations qui nous ont été fournies par les quelques agriculteurs propriétaires des champs contenant l'une ou l'autre de ces trois essences. En effet, pour ces agriculteurs, ces trois essences (« Muhumo ») ont un caractère symbolique et marque le sépulcre du chef de la famille ou d'un roi. De ce fait, elles bénéficient d'une protection particulière. A en croire leurs dires, abattre ces arbres est un sacrilège, un péché contre la coutume et une offense à l'endroit des ancêtres. Bien qu'elles aient une valeur économique très faible, elles restent maintenues dans les champs, mais ne peuvent être plantées que pour un motif d'ordre coutumier.

Ainsi, on les rencontre en îlots dans des champs contigus ayant jadis été occupés par des familles différentes ou au contraire en raison de la présence de plusieurs tombes familiales dans un même champ. Loin d'être le seul facteur qui justifie cette disposition particulière de ces essences dans les divers sites ayant fait l'objet de nos observations, toutes les essences rencontrées pouvaient répondre à quatre principaux modes de répartition sur l'étendue des champs pris en considération. Par endroits, les ligneux de même essence pouvaient être parsemés de façon irrégulière dans le champ, ou alors rapprochés les uns des autres voire alignés, tandis que d'autres étaient complètement isolés de l'ensemble d'autres ligneux qui environnent le champ où ils sont localisés. La figure 3.7 présente les différentes essences ligneuses inventoriées en instant sur la répartition des arbres en fonction de leur disposition dans les champs (des sites inspectés).

Figure 3.7: Disposition des ligneux dans les champs

A la lumière de cette figure, on réalise que sur les 13 sites dans lesquels *Erythrina abyssinica* a été retrouvé, 3 comportent des arbres qui étaient dispersés dans le champ, quatre portent des arbres rapprochés les uns des autres, six portent des arbres isolés et que dans aucun site nous n'avons rencontré d'*Erythrina abyssinica* alignés. La prédominance des dispositions « isolée » et « dispersée », peut se justifier pour les espèces à « vocation culturelle » (*Ficus spp* et *Erythrina abyssinica*) par l'existence de certains champs de grande étendue appartenant à une même famille dont les sépulcres sont bien localisés à un même endroit. Par ailleurs, la disposition « alignée » n'a été rencontrée qu'en position limitrophe entre des champs contigus.

De toutes les caractéristiques dendrométriques de ces essences, seul le diamètre moyen du houppier des arbres a le plus porté notre attention. Bien que ces ligneux aient été d'âges, et par conséquent de stades de développement différents, les arbres ayant fait l'objet de cette observation avaient un DHP minimum de 15 cm. Il convient de souligner que par endroits, on pouvait remarquer la présence d'arbres, surtout pour l'*Erythrina abyssinica*, défoliés mais en floraison alors qu'ailleurs on pouvait remarquer des arbres complètement asséchés. Alors que les premiers ont été pris en compte dans le cadre de cette étude, ceux de la seconde catégorie en ont été exclus. De manière condensée, la figure 3.8 présente les différentes essences ligneuses rencontrées en relation avec le diamètre moyen de leur houppier.

Figure3. 8 : Diamètre moyen de la canopée des ligneux associés aux bananiers

Au regard des résultats présentés sur cette figure, il y a lieu de retenir que pour les divers sites d'observation, chaque essence ligneuse pouvait y figurer avec des arbres de différentes dimensions si on ne s'en tient qu'au diamètre du houppier. C'est le cas par exemple pour l'*Erythrina abyssinica* qui, dans un site sur treize, a eu des arbres dont le diamètre moyen du houppier est supérieur à 10 m alors que dans cinq sites sur les treize les arbres ont présenté un diamètre moyen du houppier compris entre 5 et 10 m. De même, pour la même essence, il a été dénombré quatre sites où on a mesuré des diamètres moyens de la canopée des arbres compris entre 2 et 5 m et en fin trois sites sur les treize où le diamètre moyen du houppier de ces arbres reste inférieur à 2 m. Bien que ce paramètre soit inhérent à chaque espèce ligneuse, elle nous a servi de base pour analyser l'influence de ces ligneux sur la prévalence, la sévérité du BXW ainsi que la productivité des bananiers qui leur sont associés.

3.3. Sensibilité au BXW et productivité des bananiers associés aux ligneux

Dans ce paragraphe, il est surtout question de présenter l'état actuel de la culture du bananier tel qu'il est vécu autour des ligneux. Dans un premier temps, il est consacré à la description des bananiers autour des ligneux suivant un gradient d'excentricité croissant. En effet, il s'agit de vérifier si les ligneux exercent une influence sur les bananiers, d'une part en ce qui concerne leur vigueur et productivité, et d'autre part en ce qui concerne la sensibilité des bananiers au BXW. Le tableau 3.1 reprend, dans sa première partie, (les trois premières colonnes) l'évolution du nombre moyen des pieds de bananier inventoriés successivement dans un cercle de 5 m, 10 et 15 m de

rayon et centré sur le tronc de l'arbre. La seconde partie du même tableau reprend quant à lui le nombre des seuls pieds malades rencontrés dans les mêmes cercles décrits précédemment.

Tableau 3.1 : Evolution du nombre des pieds de bananiers et des bananiers malades autour des ligneux

	Nbre moyen des bananiers à 5m du ligneux	Nbre moyen des bananiers à 10 m du ligneux	Nbre moyen des bananiers à 15m du ligneux	Nbre moyen des bananiers malades à 5m du ligneux	Nbre moyen des bananiers malades à 10 m du ligneux	Nbre moyen des bananiers malades à 15m du ligneux
<i>Ficus</i>						
<i>maderspatana</i>	8	17	26	1	2	3
<i>Ficus capensis</i>	6	13	19	0	1	2
<i>Persea americana</i>	11	19	28	1	2	3
<i>Erythrina</i>						
<i>abyssinica</i>	15	26	35	1	2	3
<i>Grevillea robusta</i>	7	15	20	1	1	1
<i>Markhamia lutea</i>	5	12	17	0	0	0
<i>Cedrela odorata</i>	10	18	29	3	4	4
<i>Eucalyptus saligna</i>	23	35	47	1	2	2
<i>Ficus vallis-choudae</i>	6	19	27	0	0	1

Source : Nos observations

Les résultats de ce tableau prouvent en suffisance qu'il y a une évolution croissante tant du nombre de pieds de bananier dans sa globalité que celui des pieds malades en passant d'un cercle de rayon inférieur à celui de rayon supérieur. Ces résultats corroborent ceux obtenus par MPIIRA *et al.* (2011) dans la région centrale de l'Uganda où il fut prouvé qu' « il y a moins des ligneux associés aux bananiers et en retour moins de bananiers sous le couvert de ces ligneux ».

Bien plus, dans presque tous les cas, exception faite du *Grevillea robusta*, *Ficus vallis-choudae* et *Markhamia lutea*, le rapport entre le taux des pieds malades (incidence du BXW) dans deux cercles dont la différence de rayon est cinq reste proche de 0,5. Dans ce contexte, l'évolution du nombre de pieds malades autour des ligneux semble être en progression linéaire de raison un dans un ensemble des cercles concentriques dont les rayons sont eux-mêmes en progression linéaire de raison cinq. Une incidence moyenne de 7,93 % dans un cercle de 15 m de rayon autour du ligneux semble sensiblement inférieure par comparaison à la valeur moyenne de 70 % que SIVIRIHAUMA *et al.* (2011) ont décrite dans la région. Bien que cette période soit largement éloignée du moment où nous faisons cette observation, d'autres études plus récentes évoquent des valeurs supérieures à 20 voire 30 % (SIVIRIHAUMA, 2013 ; BARAKA, 2014).

Cette évolution croissante du nombre de pieds de bananier peut en partie s'expliquer par le développement assez important du diamètre du houppier de certaines essences dont le *Ficus maderspatana*, le *Ficus capensis* et l'*Erythrina abyssinica*. En effet, ces espèces à vocation culturelle ont une frondaison relativement dense et plus étendue et crée des conditions d'ombrage qui limitent le développement des autres plantes dans leur environnement immédiat. Par contre, les autres espèces, en plus de bénéficier de temps à temps des travaux d'élagage de la part des agriculteurs, ont un houppier clair qui favorise le développement des cultures associées.

Un faible nombre de pieds malades sous le couvert de l'arbre peut être lié d'une part au faible nombre de bananiers comparativement aux zones distales du ligneux. D'autre part, il y a lieu de considérer les résultats des études de MWEBAZE *et al.* (2006) afin d'expliquer ce phénomène. En effet, à l'issue de leurs analyses sur la persistance des cellules vivantes de *Xanthomonas campestris pv musacearum* d'une part dans des sols stériles et d'autre part dans ceux non-stériles, il a été démontré que tant en conditions de laboratoire que naturelles, ces bactéries vivent longtemps dans les milieux stériles avec une légère différence pouvant s'établir selon que l'humidité du substrat (sol) est élevée ou faible. Elles présentent donc un faible pouvoir compétitif. Partant de cette acception et tenant compte du fait que les feuilles mortes des arbres alimentent continuellement les zones proximales de l'arbre en matière organique, induisant ainsi une intensification de l'activité microbienne du sol, les bactéries responsables du BXW y subsisteraient en faible proportion et pour une courte durée faute de pouvoir compétitif. Ce qui dans ce contexte, constituerait un argument de plus pouvant justifier cette relative faible incidence du BXW sur les bananiers sous le couvert de ces ligneux. Si cette hypothèse se révèle positive, cet effet différencierait alors d'une essence à l'autre en fonction de la quantité de matière organique pouvant être produite, de la vitesse de décomposition de cette matière organique, du nombre et de la nature d'organismes impliqués dans cette décomposition, etc. En outre, certaines essences ou groupes d'essences pouvaient figurer dans des sites ne présentant pas de pieds malades. Sans que ceci ne soit particulièrement lié aux essences ligneuses de manière spécifique, il est curieux de constater que les trois essences à vocation « culturelle » y figurent à larges proportions. Ces observations sont consignées sur la figure 3.9.

Figure 3.9 : Répartition des sites en fonction de la présence ou absence des bananiers malades

La confrontation de ces données à celles du tableau 3.1 relatifs à l'évolution du nombre des bananiers et bananiers malades en fonction de leur éloignement du pied de l'arbre donne une indication importante sur le possible effet et interaction entre les ligneux et les bananiers. En effet, l'existence de certains sites avec ligneux mais sans bananiers malades peut permettre d'envisager une probable interaction négative entre la présence de ces ligneux et l'envahissement spectaculaire de bananiers par le BXW. En guise d'illustration, certains champs quasiment dévastés par le BXW ont été déniché à Kitowa (axe Malende) mais à l'intérieur desquels certains pieds de bananiers persistent encore sous le couvert d'un géant *Ficus maderspatana* (image en annexe).

Un autre cas de ce genre est celui d'une bananeraie luxuriante sous une plantation d'*Eucalyptus saligna* à Bungwe (axe Butuhe) (Image en annexe). Alors que cette plantation partage ses limites Ouest et Sud avec deux champs où figurent des pieds des bananiers présentant des symptômes du BXW à respectivement 12 et 17 m de cette plantation. A en croire les riverains de cette plantation, cette dernière aurait été installée depuis près de six ans en remplacement d'une vieille bananeraie qui venait d'être décimée par le BXW. Alors que ces bananiers sont issus de vieilles souches malades du BXW et ne bénéficiant d'aucun soin cultural, la surprise est de se rendre compte qu'aucun pied sous cette plantation d'*Eucalyptus saligna* ne présente de symptômes du BXW. Reste à savoir depuis quand cet état est présent sous cette plantation et les récoltes susceptibles d'y réaliser.

En ce qui concerne la distance moyenne à laquelle est situé le premier pied de bananier malade, il convient de dire que cette dernière a été trouvée en fonction des sites ayant présenté des pieds malades dans des champs où les ligneux sont présents. Ainsi, le tableau 3.2 suivant présente les données relatives à la distance moyenne ainsi que celle minimale qui séparent le premier pied de bananier malade du BXW du ligneux qui lui est le plus proche.

Tableau 3.2: Excentricité du premier pied de bananier malade par rapport au ligneux

Noms des essences	Excentricité du premier pied malade		Variété	Stade de développement et symptômes
	Moyenne (en m)	Minimum (en m)		
<i>Ficus maderspatana</i>	11,1	5,5	A cuire	Juvénile 2
<i>Ficus capensis</i>	4,7	2	A cuire	Juvénile 2
<i>Persea americana</i>	5,1	1,7	A cuire	Juvénile 2
<i>Erythrina abyssinica</i>	5,0	0,7	Dessert	Juvénile 2
<i>Grevilea robusta</i>	11,2	4	Dessert	Juvénile 2
<i>Cedrela odorata</i>	1,8	1,5	A cuire	Juvénile 2
<i>Eucalyptus saligna</i>	7,3	5	Dessert	Juvénile 2
<i>Ficus vallis-choudae</i>	15,0	15	Dessert	Juvénile 2

Source : Nos observations

Légende : *Juvénile : bananier présentant des symptômes de BXW avant le débourrement du bourgeon floral

*2 : Le symptôme observé est le jaunissement suivi du flétrissement des feuilles

La prédominance de la variété banane à cuire dans le rang de celles qui apparaissent comme premier pied malade le plus proche des ligneux peut être liée au fait que cette variété est la plus représentée comparativement aux autres. Le symptôme du flétrissement des feuilles qui se généralise augurerait une contamination des pieds sains par des outils aratoires ou alors le matériel de plantation infecté. Ceci ne fait que confirmer les conclusions de FEN BEED *et al.* (2010) pour la région Est de la RDC.

Malgré les différences apparentes des moyennes d'excentricités du premier pied malade d'une essence à l'autre, elles ne sont pas significativement différentes au seuil de confiance de 95 %. En effet, leur comparaison par l'analyse de la variance à un seul critère de classification (essence ligneuse) donne un F_{obs} inférieur au $F_{0,975}$ ($1,29939835 < 2,487577704$). En soi, la moyenne telle que présentée dans ce tableau occulte d'énormes disparités et reste moins éloquente en ce qui concerne une analyse des influences telle que celle envisagée dans ce paragraphe. Pour preuve, dans le cas d'*Erythrina abissinica*, à une excentricité moyenne de 5 m correspond une valeur

minimale de 0,7 m. Ainsi, l'excentricité minimale nous paraît plus utile afin de guider notre réflexion.

La comparaison des rendements a été réalisée de manière globale entre les bananiers sous l'influence des ligneux et ceux ne subissant aucune influence de la part ces derniers. Les résultats y relatifs sont consignés à la figures 3.10.

Figure 3.10 : Vigueur des plants selon leur position par rapport aux ligneux

La moyenne de la longueur des régimes observés à proximité des ligneux (49,2 cm) ne présente aucune différence significative en comparaison à celle des régimes observés loin de ces ligneux (48,7 cm). Le test T de Student donne, en effet, un $t_{obs} < t_{0,975}$ ($0,3446 < 2,002$). Le nombre moyen de mains initiées quant à lui est de 5 tant bien aux proximités que loin des ligneux. Bien que le nombre de pieds ayant survécu autour des ligneux semble inférieur à celui de ceux ne subissant pas assez leur influence, leurs rendements individuels ne diffèrent toutefois pas. La majorité des agriculteurs soutiennent qu'ils observent une influence positive sur le rendement surtout en ce qui concerne la taille du régime. Ce n'est seulement qu'une minorité de ces agriculteurs qui ont jusqu'ici, observé un rendement faible à côté des ligneux par comparaison avec les bananiers évoluant en dehors de l'influence des ligneux. Dans les conditions de l'Uganda central, MPIIRA S. *et al.* (2011) ont attribué cette faible productivité sous le couvert arboré au manque des travaux d'élagage des ligneux ; une situation qui ne favorise pas de bonnes conditions de croissance du bananier sous le houppier des ligneux. La même acception peut se vérifier pour le milieu de Butembo où les essences « à vocation culturelle » ne bénéficient généralement pas de soins sylvicoles.

Conclusions et perspectives

La préoccupation au centre de cette étude a été d'évaluer la prévalence du *Banana Xanthomonas Wilt* (BXW) dans les bananeraies qui intègrent des ligneux à leur sein. Cet objectif global a été éclaté en trois objectifs spécifiques dont le recensement des méthodes de lutte contre cette maladie jusqu'ici connues et qui ont été mises en pratique ainsi que leur efficacité. Dans une autre optique, une attention particulière a été accordée à l'inventaire de différentes essences ligneuses maintenues en association avec le bananier avant de nous intéresser à l'incidence du BXW et la productivité des bananiers autour de ces mêmes ligneux.

Alors que les premières occurrences du BXW dans la région ont désarmé les agriculteurs face à ce fléau majeur, les scientifiques qui ont œuvré afin de contrer la maladie se sont limités à la phase d'expérimentation pendant que les agriculteurs attendaient impatiemment d'eux une solution miraculeuse. De ce fait, tous les efforts que ces agriculteurs pouvaient fournir afin de faire face au BXW sont restés fragilisés par des « échecs » auxquels les multiples champs expérimentaux installés dans la région ont abouti. Faut-il vraiment parler d'échecs ? Alors qu'on était encore dans une phase expérimentale, dont les résultats ne pouvaient à priori pas être prédits ; les « pauvres » paysans quant à eux pensaient déjà à l'avènement des variétés « immunisées » contre le BXW (à en croire leurs mots). Cet état de chose prouve en suffisance l'existence des écarts entre les chercheurs et les bénéficiaires des résultats de cette recherche. Une mauvaise perception de l'action nouvelle peut ainsi conduire au refus de l'innovation ou alors en cas d'échec, cette dernière peut devenir un argument de proue contre toute autre forme d'initiative d'origine externe. Le cas des essais installés dans ces régions, qui, après obtention des résultats ont été abandonnés et ainsi réinfectés par le BXW, serait à l'origine du découragement d'un grand nombre de paysans quant à l'application des méthodes de lutte et celles préventives contre le BXW bien qu'elles aient été vulgarisées. Cette dernière acception nous amène à confirmer notre première hypothèse selon laquelle « Bien que les méthodes de lutte contre le BXW aient été connues des paysans, elles n'ont toutefois pas été d'application faute d'accompagnement technique adéquat ».

Alors que le foncier de la région de Butembo a subi un morcellement dû d'une part au lotissement de certaines concessions et la marchandisation de la terre d'autre part, les bananeraies qui y figurent encore ont maintenu un caractère particulier comparativement aux autres terres de culture. En effet, bien que les ligneux qui y ont été rencontrés puissent d'une part constituer une potentielle nuisance aux cultures par des effets d'ombrage et d'autre part par la réduction de

l'espace cultivable, ces ligneux ont fait l'objet d'une protection intégrale. Le fait que ces endroits aient été utilisés pour ensevelir leurs ancêtres ou servent comme sépulcres aux générations actuelles leur a donné un caractère particulier de sorte qu'il faut une marque spéciale pour immortaliser ces défunts. De fait, ces ligneux à « vocation culturelle » sont plus perçus comme des monuments que comme un capital agroforestier. De ce point de vu, nous sommes en même de confirmer notre deuxième hypothèse avec toutefois des réserves pour des essences non vouées au marquage des sépulcres.

Néanmoins, au-delà de leur perception monumentale, ces ligneux sont toujours en interaction avec les autres éléments du système de production où ils sont implantés, à la productivité des cultures qui les environnent, à la prolifération des pestes et ravageurs dans tout le système, à l'amplification ou restriction des effets des certaines maladies, etc. Positives ou négatives, ces influences doivent être maîtrisées afin de tirer profits de celles qui se révèlent positives et minimiser les négatives. Même si une vue globale faite par cette étude ait montré une absence d'influence (ni positive ni négative) sur le rendement des bananiers, qu'une influence positive sur la mitigation du BXW semble y profiler, nous sommes encore loin de conclure à une telle affirmation et beaucoup reste encore à vérifier et à approfondir. Ainsi, une compréhension nette des mécanismes d'interaction entre les différentes espèces ligneuses et la transmission du *Xanthomonas campestris* *pv musacearum* reste en perspective.

Au nombre des faiblesses que cette étude porte, il y a lieu de souligner le fait que l'interprétation de ses résultats n'a pas fait ressortir les effets d'interaction entre différentes essences ligneuses qui peuvent coexister sur un même site d'observation et le BXW. Cette dernière situation a constitué la grande difficulté rencontrée au cours de cette étude. En effet, les conditions telles qu'elles se présentent dans la nature ne se sont toujours pas adaptées aux modèles prévus au bureau, surtout pour une étude dont le champ de recherche reste encore vierge (sans modèle de référence). Poursuivre une telle étude en considérant, non les bananeraies associées à plusieurs essences ligneuses à la fois, mais particulièrement à une seule, parait un moyen pertinent afin de creuser en fond le contenu de ce chantier. Telle est la seconde perspective que nous maintenons en suspens.

Bibliographie

- ALAIN A. et DAMASE K., 2014, *Agroforesterie tropicale*, Université de Laval, Québec, p. 257-268.
- ABADIE C., BAKRY F., CARLIER J., CARUANA M.L., COTE F., GANRY J., LESCOT T., MARIE P. et SARAH J.L., 2003, *Banana forever*, FRuiTRop, N°99, 10 p.
- BARAKA O., 2014, *Essai de contrôle du BXW par la coupe des pieds malades dans des bananeraies infectées*, Inédit, Mémoire, UCG, 43 p.
- BAUWENS S., 2008, *Caractérisation de l'agro-forêt LIMBA-banancier de la Réserve de Biosphère de Luki (Mayumbe, Bas-Congo)*, inédit, mémoire de DEA, Faculté Universitaire Des Sciences Agronomiques De Gembloux, 109 p.
- BIZIMANA S., NDAYIHANZAMASO P., NIBASUMBA A. et NIKO N., 2012, *Conduite culturale et production du banancier au Burundi*, Institut des Sciences Agronomiques du Burundi, Bujumbura, 67 p.
- DHED'ADJAILO, B., MOANGO, A. ET SWENNEN, R., 2011, *La culture des bananiers et bananiers plantains en R.D. Congo, Support didactique*, Edition Saint Paul Afrique, Kinshasa, 82 p.
- EVANS W., NAKATO G.V., OCIMATI W., RAMATHANI I., OLAL S. et FENTON B., 2015, *The banana weevil, *Cosmopolites sordidus* (Germar), is a potential vector of *Xanthomonas campestris* pv. *musacearum* in bananas*, The Canadian Phytopathological Society., 9 p.
- FEN B., KOMI F., EMILY O., NDUNGO V., TINZAARA W. et Wafa K., 2010, *Scale and scope of the problems due to BXW in Eastern DRC (North and South Kivu and Province Oriental); an expert evaluation of existing information*, U.S. Agency for International Development, 29 p.
- GIELEN M., 2014, *Vers une gestion plus durable de l'agriculture : quelles sont les alternatives agricoles existantes et sont-elles pertinentes ? Etude de cas : la Wallonie*, Inédit, Université Catholique de Louvain, 11 p.
- IBRAHIM H., 2013, *Banana xanthomonas wilt: incidence, transmission, pathogen characterization and management options in kagera, mwanza and mararegions*, Inédit, mémoire de master en Crop Science de Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzanie, 47 p.

- JULIE VAN DAMME, 2013, *Analyse systémique des processus d'innovation dans les systèmes agraires de la région des Grands Lacs basés sur la culture de la banane*, Inédit, Thèse de doctorat, Université Louvain-La-Neuve, 289 p.
- KITAKYA P., 2007, *Interactions entre la gestion foncière et l'économie locale en région de Butembo, Nord Kivu, République Démocratique du Congo*. Prom. : Laurent, Pierre-Joseph, Inédit, Thèse, Université Catholique de Louvain, 300 p.
- LASSOIS L., BUSOGORO J.P. ET JIJAKLI H., 2009, *La banane : de son origine à sa commercialisation*, Biotechnol. Agron. Soc. Environ, Gembloux, p. 575-586.
- MAINA M., TINZAARA W., NDUNGO V., FLORA N., PHILIPPE N. et BANDYO P.R., 2006, *Comparative study of Banana Xanthomonas Wilt spread in mid and high altitudes of Great Lakes region of Africa*, University of Bonn, Tropentag, 12 p.
- MAKISO L., 2015, *Systèmes de culture et ravageurs des bananiers en milieu forestier de la région de kisangani (RDC) : prévalence et diversité*, Inédit, Mémoire de DEA, Université de Kisangani, 60 p.
- MPIIRA S., STRAVER C., KAGEZI G.H., WESIGA J., NAKYEYUME C., SSEBULIME G., KABIRIZI J., NOWAKUNDA K., KARAMURA E. et TUSHEMEREIRWE W.K., 2011, « The use of the trees and shrubs to improve banana productivity and production in central Uganda: An analysis of current situation » In *Banana System in the Humid Highlands of Sub-Saharan Africa*, CAB international, Boston, p. 150-157.
- MWEBAZE J.M., TUSIIME G., TUCHE M. ET KUBIRIBA J., 2006, « The survival of Xanthomonas compestris pv musacearum in soil and plant debris » In *Africa Crop Science Journal*, Vol.14, N°2, Uganda, Africa Crop Society, p. 121-127.
- NAMU F.N. et WITTMANN D., 2014, « Are stingless bees the primary vector in spread of banana Xanthomonas wilt in Central Uganda? » In *International Journal of Ecology and Eco solution*, Vol. 1, N°2, p. 52-60.
- NDUNGO V., 2008, *La situation du wilt bactérien du bananier dans la région de Minova ; cartographie, impact sur la sécurité alimentaire et recommandations pour le contrôle durable*, Inédit, Rapport de consultance, ACF, 60 p.
- OCIMATI W., KARAMURA D., RUTIKANGA A., SIVIRIHAUMA C., NDUNGO V., NTAMWIRA J., KAMIRA M., KANYARUGURU J.P. AND BLOMME G., 2013, « Agronomic practices used by farmers in the management of Musa across different agro-ecological zones in Burundi,

- eastern Democratic Republic of Congo and Rwanda » In *Banana System in the Humid Highlands of Sub-Saharan Africa*, CAB international, Boston, p.175-190.
- ODIMBA D., LEGREVE A. ET DHED'A DJAILO B., 2013, *Caractérisation des populations de *Mycosphaerella fijiensis* et épidémiologie de la cercosporiose noire du bananier dans la région de Kisangani, RDC*, Science du vivant, Université Catholique de Louvain, 320 p.
- PEDRO A., CORA D., LIU P., et PILKAUSKAS P., 2003, *L'économie mondiale de la banane de 1985-2002*, FAO, Rome, p. 10.
- RUTAKAYINGABO D., JEAN-BERCKMANS M., LWABOSHI R., CHIHIRE B. et SERGE A., 2016, « Analyse de l'impact socioéconomique du flétrissement bactérien du bananier et réponses paysannes dans la région du Bushi Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo » In *International Journal of Innovation and Applied Studies*, ISSN 2028-9324, Vol. 18, N° 1, p. 66-75.
- SAHANI M., 2011, *Le contexte urbain et climatique des risques hydrologiques de la ville de Butembo (Nord-Kivu/RDC)*, Inédit, Thèse, Université de Liège, 300p.
- SAHANI M., MOEYERSONS J., VANDECASTEELE I., TREFOIS P. et OZER P., 2012, « Evolution des caractéristiques pluviométriques dans la zone urbaine de Butembo (RDC) de 1957 à 2010 » In *Geo-Eco-Trop.*, N°36, p. 121-136.
- SCHROTH G., GUSTAVO A., CELIA A., CLAUDE G., HERALDO L. et ANNE-MARI N., 2004, *Agroforestry and biodiversity conservation in tropic landscapes*, Irland Press, Washington DC, p. 397-413.
- SILESHI G., SCHROTH G., MEKA R. et GIRMA H., 2007, « Weeds, diseases, insect pests and tri-trophic interactions in tropical agroforestry » In *Ecological Basis of Agroforestry*, sl, p. 73-95
- SIVIRIHAUMA C., 2013, *Caractérisation morphologique et diversité variétale des bananiers et bananiers plantains dans la Province du Nord Kivu et le District de l'Ituri, Province Orientale, en RDC*, Mémoire de DEA, UCG, 115 p.
- SIVIRIHAUMA C., RUTIKANGA A., MUREKEZI C., BLOMM G., ANUARITE U., OCIMATI W., LEPOINT P. et NDONGO V., 2011, « Effect of length of fallow period after total uprooting of *Xanthomonas* Wilt-infected banana field on infection of newly established planting

- materials: case studies from Rwanda and Eastern DRC* » In *Banana System in the Humid Highlands of Sub-Saharan Africa*, CAB international, Boston, p. 125-131.
- SMITH J.J., JONES D.R., KARAMURA E., BLOMME G. et TURİYAGYENDA F.L., 2008, *An analysis of the risk from Xanthomonas campestris pv musacearum to banana cultivation in Eastern, Central and Southern Africa*, Biodiversity International, Montpellier, France, 35 p.
- SSEKIWOKO F., TAALIGoola H.K. et TUSHEMERIRWE W.K., 2006, « Xanthomonas campestris pv musacearum: Host range in Uganda » In *Africa Crop Science Journal*, Vol.14, N°2, Kampala, p.111-120.
- TINZAARA W., GOLD C.S., SSEKIWOKO F., TUSHEMERIRWE W., BANDYOPADHYAY R., ABERA et EDEN-GREEN S.J., 2006, « Role of insects in the transmission of banana bacterial wilt » In *African Crop Science Journal*, Vol. 14, N°2, p. 105-110.
- TUSHEMERIRWE W., KANGIRE A., SMITH J., SSEKIWOKO F., NAKYANZI M., KATAAMA D., MUSIITWA C. et KARYAJA R., 2003, « An outbreak of bacterial wilt on banana in Uganda » In *Info Musa* 13, p. 6-8.
- YIRGOU D. et BRADBURY J. F., 1974, « A note on wilt of banana caused by the enset wilt organism Xanthomonas musacearum » In *East Africa Agriculture and Forest Journal* 40, p.111-114

ANNEXE 1

ANALYSE DE VARIANCE/excentricité des pieds malades

<i>Source des variations</i>	<i>SCE</i>	<i>ddl</i>	<i>CM</i>	<i>Fobs</i>	<i>F0,975</i>
Entre les essences	316,34575	7	45,19224959	1,299398	2,48758
Résidus	730,36667	21	34,77936508		
Total	1046,7124	28			

ANNEXE 2

Test d'égalité des moyennes des longueurs
des régimes

	<i>Près des ligneux</i>	<i>Loin des ligneux</i>
Moyenne	49,16666667	48,73333333
Variance	874,2126437	714,6850575
Observations		30
Variance pondérée	794,4488506	
Différence hypothétique des moyennes	0,43333	
Degré de liberté		58
Statistique t	4,58E-07	
P(T<=t) unilatéral	0,499999818	
Valeur critique de t (unilatéral)	1,671552762	
P(T<=t) bilatéral	0,999999636	
Valeur critique de t (bilatéral)	2,001717484	

ANNEXE 3

a) Une bananeraie luxuriante sans bananiers malade de BXW sous une plantation d'eucalyptus (Bungwe, axe Butuhe).

b) Bananiers encore présents autour des ligneux alors que le reste du champ est déjà décimé (Kitowa, axe Malende).

ANNEXE 4

Questionnaire d'enquête

0. Contexte de la recherche

Cette enquête est conduite dans le cadre d'une recherche en vue de la rédaction d'un mémoire d'ingénieur en faculté des Sciences Agronomiques. Elle porte sur le sujet dont l'intitulé est « Prévalence du wilt bactérien dans les bananeraies en association avec les ligneux en région de Butembo ». La pertinence de ce sujet repose sur sa contribution à la compréhension du rôle des ligneux dans la lutte intégrée contre les maladies et ravageurs des plantes.

En répondant à ces questions, vous aurez non seulement contribué à l'aboutissement de cette étude, mais aussi et surtout à une augmentation de nos connaissances en ce qui concerne les moyens préventifs dont les agriculteurs peuvent se servir pour échapper aux fléaux liés aux ravageurs et maladies des plantes. Pour votre disponibilité, je vous remercie d'avance et vous garantis l'anonymat de vos propos.

I. Situation géographique

Axe.....Village.....Champ N°.....

II. Information sur l'enquêté

- 1) Sexe: 1.Male 2.Female
- 2) Niveau d'étude: 1.Aucun 2.Primaire 3.Secondaire 4.Universitaire
- 3) J'habite cette région depuisannées
- 4) J'y ai établi une bananeraie depuisannées
- 5) Mon champ a une superficie de..... ha
- 6) Je cultive la banane principalement pour
 1. Autoconsommation seulement
 - 2.Vente uniquement
 3. Les deux à la fois

III. Les ligneux maintenus dans la bananeraie

- 1) Avez-vous planté vous-même les arbres retrouvés dans votre bananeraie
 4. Oui
 - 2.Non
 - 2) Si oui, a) avec quelle intention.....
 - b) pourquoi préférez-vous ces essences.....
 - b) elles ont été installées : 1.Avant les bananiers 2.Après les bananiers
 3. Au même moment que le bananier
 - 3) Si non, pourquoi les y maintenez-vous encore ?.....
-

- 4) Comment pensez-vous gérer ou que comptez-vous faire de ces arbres dans les jours à venir
1. En augmenter le nombre 2. Réduire leur nombre 3. Les éliminer complètement
- 5) Pour quoi voulez-vous agir de la sorte ?

IV. Etat de lieu du BXW dans le champ et dans la région

- 1) Avez-vous déjà attendu parler du *Banana Xanthomonas Wilt* ? 1. OUI 2. NON
- 2) Depuis où avez-vous attendu parler de cette maladie pour la première fois?
1. Amis/Voisins 2. Radio 3. A l'église/Ecole 4. Au marché 5. Autres à préciser
- 3) Avez-vous déjà observé la maladie dans la zone ? Dans les champs de vos voisins?
Et dans votre propre champ ?
- 4) Si oui dans votre propre champ,
- a. Depuis quand avez-vous fait ces observations
- b. Quels sont les signes de cette maladie que vous avez observés en premier?
- c. Quelle était l'ampleur des dégâts causés par cette maladie sur votre champ ?
- 5) Avez-vous été informé sur les méthodes de lutte contre cette maladie?
- 6) Lesquelles ont été appliquées par vos voisins ? Par Vous ?
- 7) Ces méthodes ont-elles apporté solution au problème du wilt ?
- 8) Avez-vous aussi appliqué certaines méthodes qui n'ont pas été vulgarisées par votre source d'information ?
- 9) Où les avez-vous apprises ? 1. De vous-même 2. À partir des amis/Voisins
3. Les deux premiers à la fois 4. Autre à préciser
- 10) Avez-vous bénéficié de l'assistance des autorités publiques ? Des ONGs pour lutter contre le BXW
- 11) Quelles autres informations avez-vous sur la maladie du BXW ?
- 12) Variétés des bananes les plus cultivées et les plus affectées par la maladie (BXW)

Variétés des bananes les plus cultivées		Variétés de bananes plus touchées par le BXW	
1		1	
2		2	
3		3	

- 13) Avez-vous déjà remarqué une certaine influence des arbres sur la propagation du BXW ou autre maladie du bananier ? Si oui, qu'avez-vous déjà constaté quant à ce ?

FICHE DE RECOLTE DES DONNEES

Fiche N°.....

Axe.....Village.....Champ

N°.....Superficie.....

1. Les essences ligneuses en association avec le bananier

Paramètre à observer	Noms des essences inventoriés	Nombre d'arbres	Disposition des arbres dans le champ	Caractéristiques de la cime
Les essences ligneuses en association avec le bananier				

2. Disposition des bananiers autour des ligneux

a)

Noms des essences inventoriées	Excentricité du premier pied malade en m	Symptômes du BXW	Stade de développement	Variété

b)

Noms des essences inventoriées	Nbre des bananiers à 5m du ligneux	Nbre des bananiers à 10 m du ligneux	Nbre des bananiers à 15m du ligneux	Nbre des bananiers malades à 5m du ligneux	Nbre des bananiers malades à 10 m du ligneux	Nbre des bananiers malades à 15m du ligneux

3. Rendement des bananiers

	Vigueur des plants	Longueur du régime en cm	Nbre de mains initiées	Symptômes d'autres maladies
Autour des ligneux				
Loin des ligneux				

4. Autres informations pertinentes

Autres cultures associées au bananier	Les façons culturales les plus pratiquées	La présence des bêtes dans le champ